

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
სეუ

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ნინო ბუზარიაშვილი

საბაკალავრო ნაშრომი

გავრცელებული სტერეოტიპები სუიციდთან დაკავშირებით

ხელმძღვანელი: მარიამი ალექსევა

თბილისი

2024

ანოტაცია

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტებში.

კვლევაში გამოყენებული იყო შერეული კვლევის მეთოდი. რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტი იყო სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც შედგებოდა 22 დებულებისგან; თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ.

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 214-მა რესპოდენტმა. კერძოდ, 90 რესპოდენტის პასუხიდან 68.7% იდენტიფიცირებულია, როგორც ქალი, ხოლო 31.3%, როგორც მამაკაცი. რაც შეეხება განათლების დონეს, 214 პასუხიდან 80.4%-მა განაცხადა, რომ იყო ბაკალავრიატის სტუდენტი, ხოლო 19.6%-მა განაცხადა, რომ სწავლობს სამაგისტრო საფეხურზე.

კვლევის ჰიპოთეზა, სუიციდის შესახებ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებში არსებობს გავრცელებული სტერეოტიპული შეხედულებები სრულად გამართლდა. რესპოდენტთა უმრავლესობა ავლენდა სტერეოტიპულ შეხედულებებს.

ჩატარებული კვლევის შედეგად, სქესთა შორის განსხვავებები, განსხვავებით ასაკობრივი ჯგუფებისგან არ გამოვლენილა. ასევე, განსხვავებული სტერეოტიპული შეხედულებები იკვეთებოდა რელიგიურ ჯგუფებში, როგორცაა ქრისტიანი (მართმადიდებელი), მუსლიმი და ათეისტი.

კვლევის დასკვნაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების თემა კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება, საჭიროებს მუდმივ ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დადგენასა და განხორციელებას მცდარი წარმოდგენების შესამცირებლად.

საკვანძო სიტყვები: სუიციდი, სუიციდის მცდელობა, თვითმკვლელობა, სტერეოტიპები, დამოკიდებულებები, სუიციდის ნიშნების მქონე პირი.

სარჩევი

შესავალი.....	4
1. სუიციდი.....	10
1.1 სუიციდის ცნების განმარტება.....	10
1.2. სუიციდის პრობლემის გავრცელება.....	12
1.3. სუიციდის სტატისტიკა საქართველოში.....	16
2. სუიციდი და მასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები.....	18
2.1. სტერეოტიპის ცნების განმარტება.....	18
2.2. სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპები	20
2.3. სტერეოტიპის გავლენა სუიციდის ნიშნების მქონე პირებში	24
3.სუიციდის რისკ და დამცავი ფაქტორები.....	25
3.1. მედიის გავლენა.....	25
3.2. კულტურული და სოციალური ფაქტორები	26
3.3. ფსიქოლოგიური ფაქტორები და ფსიქიკური აშლილობები	28
4. მეთოდოლოგია	30
5. კვლევის შედეგები.....	34
დასკვნა.....	49
გამოყენებული ლიტერატურა.....	50
დანართი N1.....	54

შესავალი

თემის აქტუალობა: სუიციდის თემა ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს, რასაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებიც ადასტურებს. მათი მონაცემებით, თვითმკვლელობის ერთი მცდელობა დაახლოებით ყოველ სამ წამში და ერთი თვითმკვლელობა კი ყოველ 40 წამში ხდება. ეს ნიშნავს, რომ თვითმკვლელობით კვდება იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად.

გარდა ამისა, წელიწადში 800 ათასი ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს. ერთი დასრულებული სუიციდი დაახლოებით 135 ადამიანზე ახდენს გავლენას, რის შედეგადაც ასეთი თანაფარდობის გამო ყოველწლიურად 108 მილიონი ადამიანი განიცდის სუიციდის შედეგებს.¹

სუიციდის შემთხვევები რეგისტრირებული მონაცემების მიხედვით ხშირია საქართველოშიც. ამას ამტკიცებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ მოწოდებული ბოლო 6 წლის 2 და შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შსს) საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული სტატისტიკური მონაცემები.³

აგრეთვე, პრობლემას წარმოადგენს სუიციდის შესახებ ფსიქოგანათლების ნაკლებობა, რაც საზოგადოებაში აყალიბებს სუიციდის შესახებ სოციალურ რწმენებსა და ნეგატიურ სტერეოტიპებს, რამაც შეიძლება სუიციდის მცდელობისა და სუიციდის ნიშნის მქონე

¹ World health organization. „suicide report a global imperative“. Geneva, 2014. ხელმისაწვდომია: https://www.academia.edu/35178028/Preventing_Preventing_suicide_suicide_A_global_imperative_A_global_imperative [უ. გ. 25.04.2024];

² მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. „თვითმკვლელობით (სუიციდით) გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით“. ხელმისაწვდომია : <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/320/gardatsvaleba> [უ. გ. 06.06.2024];

³ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი. „სუიციდი და სუიციდის მცდელობა“. ხელმისაწვდომია: <https://info.police.ge/page?id=107> [უ. გ. 25.04.2024];

ადამიანებში ხელი შეუწყოს დასრულებული თვითმკვლელობის გაზრდას.⁴

„კვლევები მიუთითებს, რომ საშუალოდ 2.5%-ით მატულობს სუიციდის მაჩვენებელი მას შემდეგ, რაც თვითმკვლელობის შესახებ ისტორია საზოგადოების ფართო განხილვის საგანი ხდება“.⁵

აღსანიშნავია ისიც, რომ „თვითმკვლელობის უმეტესი ნაწილი 15 დან - 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში ხდება“.⁶ მათთან სტერეოტიპები მნიშვნელოვან შეშფოთებას იწვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს სუიციდური იდეები, გრძნობს დახმარების თხოვნის აუცილებლობას, უმეტესობას ეშინია და ყოყმანობს ისაუბროს მათ სიმპტომებზე, რადგან თვითმკვლელობის გამჟღავნებამ შეიძლება გამოიწვიოს სტიგმატიზაცია და სოციალური უარყოფა.⁷

„[...] რეალური საფრთხე იწყება ადრეულ მოზარდობაში. სწორედ მაშინ იწყებენ ფიქრს სუიციდური აზრებით. განსაკუთრებით ბიჭები, რადგან დასავლეთის ქვეყნებში სუიციდი ბევრად უფრო ხშირია მამაკაცებში. ასევე, მამაკაცებს გაცილებით ნაკლებად შეუძლიათ დახმარების თხოვნა, ვიდრე გოგოებს“, წერს დოქტორი ალან აპტერი, შნაიდერის ბავშვთა

⁴ Oexle, N., et al. *“Stigma and suicidality among suicide attempt survivors: A qualitative study”*. Pubmed. September 20, 2018. ხელმისაწვდომია: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757097/>. [L. s. 25.04.2024];

⁵ „კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა“, „საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება“. „სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელო“. თარგმ. ნინო ჯაფარიშვილი, თიკო ცომაია. 2015. ხელმისაწვდომია: <https://investigate.ge/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%a3%e1%83%a5%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/> [უ. გ. 25.04.2024];

⁶ იხ. სქოლიო 1

⁷ Hannah, L., Soontae, A. *“Stereotype-driven emotional responses and their impact on discriminatory intentions towards suicidal individuals”*. BMC Psychology. March 15, 2024. ხელმისაწვდომია: <https://bmcpyschology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-024-01633-9>. [L. s. 25.04.2024];

სამედიცინო ცენტრის (Schneider Children's Medical Center) ბავშვთა და მოზარდთა განყოფილების დირექტორი.⁸

„აღსანიშნავია ისიც, რომ სტერეოტიპული აღქმა იწვევს ნეგატიურ ემოციებსა და გავლენას ახდენს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაზე“.⁹

სუიციდის გარშემო არსებული სტერეოტიპები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ბარიერი იმ პირებისთვის, რომლებიც ეძებენ დახმარებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებით სარგებლობაზე უარის თქმა ან დაგვიანებით მიმართვიანობა, რაც გამოიწვევს ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებას. სტერეოტიპების ბუნებისა და გავლენის გაგებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს სტრატეგიების შემუშავებას ამ ბარიერების შესამცირებლად და სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების დაცვის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად.

საბაკალავრო ნაშრომის „სუიციდი და მისი პრევენციის სტრატეგიები“ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, რომლის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა სუიციდის თემის ირგვლივ გავრცელებული მითების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ 20+ ასაკის წარმომადგენელი პირები და საკვლევი თემის ექსპერტები.

კვლევის შედეგებით გამოვლინდა რამდენიმე სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპი და გამოივითა მესამე მითისა და მეხუთე მითის აქტუალობა. გამოკითხულ რესპოდენტების მიაჩნიათ, რომ 1. თვითმკვლელობისკენ მიდრეკილ ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი (22%); 2. ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ, მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღების მისაქცევად საუბრობენ (33%); 3. სუიციდისკენ

⁸ The European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP). “*Challenging the male stereotype in suicidal boys*”. ხელმისაწვდომია: <https://www.escap.eu/resources/resource-centre-disorders/challenging-the-male-stereotype-in-suicidal-boys>. [L. s. 25.04.2024];

⁹ იხ. სქოლიო 7

მიდრეკილ ადამიანთან თვითმკვლელობაზე საუბარი არ ღირს, რადგან ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება (57%); 4. მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები არიან მიდრეკილნი თვითმკვლელობისკენ (20%) და ასევე, ეთანხმებიან მეხუთე დებულებას, რომ უმეტესწილად ადამიანი თავს იკლავს მოულოდნელად, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე (44%).

რაც შეეხება ექსპერტთა ინტერვიუს, გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ფაქტები და პრობლემები. მათი მოსაზრებების დიდი ნაწილი ფაქტობრივად ერთმანეთს ემთხვევა. მათი თქმით სუიციდის შესახებ მითები საკმაოდ მყარად არის გამჯდარი არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ პროფესიულ საზოგადოებაშიც, რაც კიდევ უფრო რთული ამოცანაა, თუმცა საზოგადოებაში მითების დასაძლევად ისინი მიიჩნევენ, რომ ცნობიერების ამაღლება ყველაზე კარგი გამოსავალია.¹⁰

შესაბამისად, სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევა აუცილებელია საკითხის ყოვლისმომცველი გაგების განსავითარებლად და ეფექტური სტრატეგიების განსახორციელებლად, რათა შემდგომში შემცირდეს სტერეოტიპები, ხელი შეუწყოს სუიციდის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს სუიციდის ნიშნის მქონე და სუიციდის მცდელობის შედეგად გადარჩენილ პირთა საერთო კეთილდღეობას.

სამწუხაროდ, სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპები კვლავ რჩება გავრცელებულ და საზიანო საკითხად, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენს შორის არსებულ უამრავ ადამიანზე. მას გავლენის მოხდენა შეუძლია, როგორც პიროვნების ასევე, ჯგუფის ფსიქო-ემოციურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე.

¹⁰ კიპაროიძე, თ. „სუიციდი და მისი პრევენციის სტრატეგიები“; საბაკალავრო ნაშრომი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 2021.

ნაშრომის მნიშვნელობა: ნაშრომი გამოკვეთს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებულ სტერეოტიპებს, რაც ამავე თემით დაინტერესებულ პირებთან და ამ თემაზე მომუშავე სპეციალისტებთან (ფსიქოლოგებთან, ფსიქოთერაპევტებთან, ფსიქიატრებთან და ა.შ) გაზრდის ცნობიერების დონეს; ასევე, ხელს შეუწყობს სტერეოტიპების რიცხვისა და გავლენის კლებას.

ნაშრომის მიზანია: სუიციდის შესახებ გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევა უმაღლესი განათლების საფეხურის სტუდენტებში.

კვლევის ამოცანებია:

- გაანალიზებულ იქნეს ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები, რომელშიც განხილული იქნება სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების ძირეული მიზეზები და პრობლემები უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებთან;
- გამოვლენილ იქნეს, სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპები უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებთან;
- გამოკვლეულ იქნეს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპები ფოკუს-ჯგუფთან (უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებთან) ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუს გამოყენებით.

საკვლევი კითხვები:

- რა სახის სტერეოტიპები ვლინდება უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებში?
- უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებთან რა სახის ძირეული მიზეზები და პრობლემები არსებობს სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების შესახებ ?

- უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებთან რა ფაქტორები იწვევს სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას?
- როგორი დინამიკით იცვლება სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპული შეხედულებები?

კვლევის ჰიპოთეზა: სუიციდის შესახებ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებში არსებობს გავრცელებული სტერეოტიპული შეხედულებები.

მეთოდოლოგია: სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევაში გამოყენებული იყო შერეული კვლევის მეთოდი.

რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტი იყო სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც შედგებოდა სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპებისგან, ცოდნა-წარმოდგენებისგან და დებულებებისაგან.

თვისებრივი (კერძოდ ფოკუს-ჯგუფის) კვლევის ინსტრუმენტი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ.

რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა ელექტრონულად, Google forms-ის საშუალებით და გავრცელდა სოციალური ქსელების დახმარებით. რაოდენობრივი კვლევის კითხვარის გავრცელებამდე, განხორციელდა საპილოტე კვლევა და მის საფუძველზე იქნა რედაქტირებული კვლევის ფარგლებში შემუშავებული კითხვარი.

თვისებრივი კვლევა ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფთან (10 რესპოდენტთან), პირისპირ და ჯგუფური ინტერვიუს საშუალო ხანგრძლივობა იყო 1 საათი. რესპოდენტების შერჩევა მოხდა მარტივი შემთხვევითი შერჩევის, კერძოდ ლატარიის მეთოდის გამოყენებით. ჯგუფის შემადგენლობა განათლების სფეროს თვალსაზრისით იყო ჰომოგენური.

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის სამიზნე ჯგუფს შეადგენდა 18 წელზე მეტი ასაკის უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლების

სტუდენტები, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სწავლების საფეხურზე მყოფნი. რაოდენობრივ კვლევაში რესპოდენტთა რაოდენობა იყო 214; თვისებრივ კვლევაში (ფოკუს-ჯგუფში)-10.

1. სუიციდი

1.1 სუიციდის ცნების განმარტება

სუიციდი განისაზღვრება, როგორც ლეტალური დასასრულის მქონე აქტი, რომელიც განზრახ არის ინიცირებული და განხორციელებულია იმ ადამიანის მიერ, რომელმაც იცის ამ აქტის დასასრულის შესახებ ან ელის ასეთ დასასრულს. ლეტალური დასასრულის შედეგების მქონე შემთხვევათა უმეტესობა დაგეგმილია. სუიციდი შესაძლებელია სხვადასხვა სახით განხორციელდეს. იმ ადამიანებს, ვისაც განზრახული აქვს სუიციდი, ძირითადად მიმართავენ საგანგებო ზომებს, როგორცაა: განმარტოებული ადგილის არჩევა, დროის იმ მონაკვეთის განსაზღვრა რა დროსაც არავის მოსვლა არ არის მოსალოდნელი.¹¹

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) სუიციდს განიხილავს, როგორც „საკუთარი თავის განზრახ მკვლელობას და აღწერს რამდენიმე თვითმკვლელობის რისკის ფაქტორებს, მათ შორისაა ფსიქიკური აშლილობები, განსაკუთრებით დეპრესია და ნევროლოგიური აშლილობები, კიბო და აივ ინფექცია“.¹²

ეს პერსპექტივა ემთხვევა ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის (APA) ფსიქოლოგიის ლექსიკონში სუიციდის განმარტებას: სუიციდი ესაა თავის მოკვლის აქტი. ხშირად, სუიციდი ხდება დიდი დეპრესიული ეპიზოდის (Major depressive episode) კონტექსტში, მაგრამ ის ასევე შეიძლება მოხდეს ნივთიერების მოხმარების ან სხვა აშლილობის შედეგად. ის ზოგჯერ ჩნდება რაიმე ფსიქიატრიული აშლილობის არ

¹¹ გელდერი, მ, ჰარისონი, ჰ, ქოუენი, ფ. „*ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო ფსიქიატრიაში*“. თავი 17, 2006. ხელმისაწვდომია: <https://e-learning.tsu.ge/mod/url/view.php?id=134228> [უ. გ. 15.04.2021];

¹² World health organization (WHO). „*Suicide*“. ხელმისაწვდომია: <https://www.emro.who.int/health-topics/suicide/feed/rss.html> [L. s. 04.06.2024];

არსებობის შემთხვევაშიც, განსაკუთრებით გაუსაძლის სიტუაციებში, როგორცაა ექსტრემალური ან გახანგრძლივებული მწუხარება, ჯანმრთელობის დაქვეითება.¹³

ქალბატონი ქრისტინე მუტიეს (Christine Moutier), სუიციდის პრევენციის სფეროს ლიდერის სტატიაში აღნიშნულია, რომ თვითმკვლელობა ბევრად უფრო ხშირია ფსიქიკური დაავადების მქონე ადამიანებში, ვიდრე ასაკთან და სქესთან შესაბამისობაში. ზოგიერთ კვლევაში, ადამიანების თითქმის 90%, რომლებიც თვითმკვლელობით იღუპებიან, აქვთ დიაგნოსტირებული ფსიქიკური დარღვევები.¹⁴

გარდა იმისა, რომ სუიციდი ჩვეულებრივ ასოცირდება ფსიქიკურ დაავადებებთან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები ვარაუდობენ, რომ თვითმკვლელობით გარდაცვლილი ადამიანების გარკვეულ რაოდენობასთან არ გვხვდება ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზი. არსებული მონაცემები მიუთითებს, რომ თვითმკვლელობები ფსიქიკური აშლილობის არ მქონე პირებში დაკავშირებულია ცხოვრებისეულ სტრესებთან, სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობასთან და გარკვეულ პიროვნულ მახასიათებლებთან, როგორცაა იმპულსურობა.¹⁵

ხაზგასასმელია ისიც, რომ სუიციდი და სუიციდური ქცევა ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნებებია. ჩვენ უკვე განვსაზღვრეთ თვითმკვლელობა, როგორც საკუთარი სიცოცხლის განზრახ დასრულება, ხოლო სუიციდური ქცევები იყოფა სამ კატეგორიად: 1. სუიციდური იდეები, რაც გულისხმობს აზრების ქცევაში ჩართვის, რომელიც

¹³ APA Dictionary of Psychology, s.v “Suicide”. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/suicide>. [L. s. 04.06.2024];

¹⁴ Moutier, C. “Suicidal Behavior”, MSD Manual, 2023. ხელმისაწვდომია: https://www.msmanual.com/professional/psychiatric-disorders/suicidal-behavior-and-self-injury/suicidal-behavior#Epidemiology_v1030324 [L. s. 04.06.2024];

¹⁵ Sher, L. “Suicide in individuals with no psychiatric disorders: what makes you vulnerable?”. “QJM: An International Journal of Medicine”, 117, N5 (2024): 313-316. <https://academic.oup.com/qjmed/advance-article-abstract/doi/10.1093/qjmed/hcad279/7468127?redirectedFrom=fulltext>;

განკუთვნილია სიცოცხლის დასასრულებლად; 2. თვითმკვლელობის გეგმა, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული მეთოდის ფორმულირებას, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი აპირებს სიკვდილს; 3. თვითმკვლელობის მცდელობა, რაც გულისხმობს მცირე სიკვდილის განზრახვით თვითდაზიანებების ქცევას.¹⁶

რაც შეეხება სამედიცინო ენციკლოპედიას სუიციდსა და სუიციდურ ქცევას შემდეგნაირად განსაზღვრავს: თვითმკვლელობა არის საკუთარი სიცოცხლის განზრახ წართმევა, ხოლო სუიციდური ქცევა არის ნებისმიერი ქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი, მაგალითად, ნარკოტიკების გადაჭარბებული დოზირება ან მანქანის განზრახ დაჯახება.¹⁷

1.2. სუიციდის პრობლემის გავრცელება

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით წელიწადში 800 ათასი ადამიანი იღუპება სუიციდის შედეგად და მათგან უმეტესი ნაწილი არის 15-დან - 29 წლამდე ასაკის კატეგორიაში.

გენდერული თვალსაზრისით სუიციდის დასრულებული ფაქტი მამაკაცებში უფრო გვხვდება, ვიდრე ქალებში. ეს ფაქტი განპირობებულია სუიციდის მეთოდის სპეციფიკურობით, მამაკაცები უფრო მეტად მიმართავენ ძალადობრივ ხერხებს (თავის ჩამოხრჩობა, ცეცხლსასროლი იარაღი), ხოლო ქალები კი ნაკლებ ძალადობრივ მეთოდებს (სხვადასხვა სახის მედიკამენტებს). ხოლო ერთი დასრულებული სუიციდი დაახლოებით 135 ადამიანზე ახდენს გავლენას, რის შედეგადაც ასეთი თანაფარდობის გამო ყოველწლიურად 108 მილიონი განიცდის სუიციდის შედეგებს.¹⁸

¹⁶ Nock, K., et al. "Suicide and Suicidal Behavior". NCBI, Jul 24, 2008. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2576496/> [L. s. 04.06.2024];

¹⁷ MedlinePlus [Internet]. Berger, K.(MD): National Library of Medicine (US). "Suicide and suicidal behavior". [reviewed 2023, May 25]. Available from: <https://medlineplus.gov/ency/article/001554.htm> [L. s. 04.06.2024];

¹⁸ იხ.სქოლიო 1

გარდა ამისა, სუიციდური აზრები¹⁹ ბევრად უფრო ხშირია, ვიდრე სუიციდური ქცევა. მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ მსოფლიო კვლევის 17 ქვეყნის მონაცემების ანალიზისას სიცოცხლის განმავლობაში სუიციდური აზრების პრევალენტობა (გავრცელება) იყო 9.2%, ხოლო სიცოცხლის განმავლობაში სუიციდური გეგმების პრევალენტობა (გავრცელება) - 3.1%. სუიციდური აზრებისა და მცდელობების შესახებ პიროვნების მზადყოფნა შეიძლება ასევე დამოკიდებული იყოს მის რელიგიურ შეხედულებებზე და სტიგმაზე.²⁰ სუიციდის ოფიციალური მაჩვენებელი, დასავლეთის ქვეყნებთან შედარებით დაბალია ბრიტანეთში, ხმელთაშუა ზღვისა და მაჰმადიანურ ქვეყნებში. უფრო მაღალი მაჩვენებელი კი დამახასიათებელია ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის.

სუიციდის ზოგიერთი მეთოდი დამახასიათებელია ადგილობრივი კულტურისთვის. მაგ: საკუთარი თავის დაწვა ან რიტუალური გამოფიტვა. 2001 წელს ინგლისსა და უელსში, მამაკაცებში თავის ჩამოხრჩობა ყველაზე გავრცელებული მეთოდი იყო და ის სუიციდის რაოდენობას შორის 40%-ს შეადგენდა. მის შემდეგ მოდიოდა წამლის გადაჭარბებული დოზით მიღება(20%), მანქანის გამონაბოლქვით თავის მოწამვლა (10%), თავის დახრჩობა წყალში და სიმალიდან გადმოხტომა, ხოლო ქალებში ყველაზე გავრცელებული მეთოდი იყო მედიკამენტის გადაჭარბებული დოზის მიღება (46%-ზე მეტი), თავის ჩამოხრჩობა (თითქმის 27%) და წყალში თავის დახრჩობა (7%).²¹

მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებსა და განვითარებად ქვეყნებს შორის მთავარ განსხვავებას ისაა, რომ ახალგაზრდებსა და ხანდაზმულ ქალებს

¹⁹ სუიციდური აზრები-ესაა იდეები თავის მოკვლასთან დაკავშირებით. სუიციდური იდეები განსხვავდება სერიოზულობის ხარისხის მიხედვით, რაც თვითმკვლელობის გეგმის სპეციფიკურობასა და განზრახვის სიმძიმეზეა დამოკიდებული.

²⁰ Turecki, G., Brent, A. D. "Suicide and suicidal behaviour". Pubmed. Feb 18, 2017. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319859/> [L. s. 06.06.2024];

²¹ იხ. სქოლიო 11

განვითარებად ქვეყნებში აქვთ ბევრად უფრო მაღალი თვითმკვლევლობის მაჩვენებელი, ვიდრე მაღალი შემოსავლის ქვეყნებში, ხოლო საშუალო ასაკის მამაკაცებს მაღალი შემოსავლის ქვეყნებში აქვთ გაცილებით მაღალი თვითმკვლევლობის მაჩვენებელი, ვიდრე საშუალო ასაკის მამაკაცებს განვითარებად ქვეყნებში.²²

ამ ყველაფერთან ერთად უკანასკნელ წლებში გაიზარდა სუიციდის დონე მოზარდების პოპულაციაში. ინგლისსა და უელსში სუიციდის ხარისხის ზრდა, ძირითადად, აღინიშნებოდა 15-19 წლის ასაკის ვაჟების პოპულაციაში. მათთან თვითმკვლევლობის ძირითადი მეთოდებია თავის ჩამოხრჩობა და მანქანის გამონაბოლქვით თავის მოწამვლა. ფსიქოლოგიურმა აუტოფსიამ აჩვენა, რომ იმ მოზარდების დაახლოებით 70%-ს, რომლებმაც სუიციდით დაასრულეს ცხოვრება, ფსიქიკური აშლილობა აღენიშნებოდა (ძირითადად, დეპრესიული და პიროვნული აშლილობის კომორბიდობა). მრავალი ახალგაზრდა ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მომხმარებელი იყო. თვითმკვლევლობა ხშირად წარმოადგენდა ხანგრძლივი პრობლემების კულმინაციას ინტერპერსონალურ და ფსიქოლოგიურ სფეროში.²³

აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითმკვლევლობა არის სიკვდილის მეორე წამყვანი მიზეზი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ბანგლადეშის საჯარო უნივერსიტეტების სტუდენტებს შორის თვითმკვლევლობის ტენდენციის საგანგაშო ტემპით ზრდა. 2019 წელს 5 საჯარო უნივერსიტეტის დაახლოებით 19 სტუდენტმა მოიკლა თავი. ასევე, პოლიციის მონაცემებით, 2017 წელს ბანგლადეშში დაახლოებით 11095 ადამიანმა მოიკლა თავი, რაც ნიშნავს, რომ ყოველდღიურად საშუალოდ 30 ადამიანი იკლავს თავს. უფრო მეტიც, ბანგლადეშში მე-10 ადგილზეა სუიციდისადმი მიდრეკილი ქვეყნების სიაში.

²² იხ. სქოლიო 1

²³ იხ. სქოლიო 11

მიუხედავად საჯარო უნივერსიტეტის სტუდენტებში თვითმკვლელობის მაღალი მაჩვენებლისა, მათი სუიციდური აზრებისა და ქცევის მიზეზების შესახებ კვლევები მცირეა.

ბანგლადეშის საჯარო უნივერსიტეტის სტუდენტებში ერთ-ერთი თვისებრივი კვლევის შედეგად სუიციდის მიზეზებია: დემოგრაფიული ფაქტორები (ასაკი და ეკონომიკური მდგომარეობა); ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური პრობლემები (დეპრესია, პერფექციონიზმი, ალკოჰოლისა და მავნე ნივთიერებების მოხმარება, ადაპტაციის პრობლემა); აკადემიური „დევნა“/სტრესი (მათ შორისაა ბულინგი ან ძარცვა); სოციალური პრობლემები (სოციალური იზოლაცია, სტიგმის გამო დახმარების მიუღწეველობა, ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის/სერვისის და სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობა) და თვითმკვლელობის მცდელობის წინარე ისტორია (აქ შედის „გადამდები“ სუიციდიც).²⁴

რაც შეეხება პროფესიებს, სადაც ყველაზე მეტად არის გახშირებული სუიციდური ქცევები ესენია:

სუიციდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის ექიმებში, განსაკუთრებით ქალებში. მათთან სუიციდის მაღალ მაჩვენებლს მრავალი გზით ხსნიდნენ, როგორცაა მედიკამენტების ხელმისაწვდომლობა, სამუშაოსთან დაკავშირებული მაღალი სტრესი, წამალ დამოკიდებულებისა და ალკოჰოლდამოკიდებულების მაღალი მაჩვენებელი. სუიციდით დაღუპული 38 ექიმის ფსიქოლოგიური აუტოფსიდიდან ჩანს, რომ ორ მესამედს აღენიშნებოდა ფსიქიკური აშლილობა (მეტწილად დეპრესიული აშლილობა) და ალკოჰოლ ან ნარკომომხმარებლობა. იგივე რაოდენობით, სამსახურეობრივი პრობლემები. დაახლოებით ერთ მესამედს ჰქონდა ურთიერთობებთან

²⁴ Urme, S. A., et al. "Risk factors of suicide among public university students of Bangladesh: A qualitative exploration". Pubmed. 2022. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9194591/#bib2> [L. s. 06.06.2024];

დაკაშირებული პრობლემები, ხოლო ერთ მეოთხედს ფინანსური პრობლემები. ექიმების შემდეგ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ფერმერებთანაც. ამ შემთხვევაში მიზეზებს შორის სახელდება თვითდაზიანების საშუალებებზე (მომწავლელი ნივთიერებები, სამუშაო იარაღი და ცეცხლსასროლი იარაღი) ხელმისაწვდომლობა, ამასთანავე სტრესი და ფინანსური პრობლემები.²⁵

ასევე, ნაჩვენებია, რომ თვითმკვლელობის მაღალი რისკის ჯგუფში სამხედრო სამსახურში მყოფი ჯარისკაცებიც არიან. 2008 წლიდან მოყოლებული, აშშ-ს ჯარში სამხედროების თვითმკვლელობის მაჩვენებელმა საგრძნობლად იმატა.²⁶

1.3. სუიციდის სტატისტიკა საქართველოში

საქართველოში არსებული სუიციდის სტატისტიკა ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შსს) საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებს.

I. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემები ეფუძნება სამედიცინო დაწესებულებებიდან და სამოქალაქო რეესტრიდან მიღებულ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც სუიციდის ბოლო წლების მაჩვენებელი ასეთია:

- 2017 წელს - 150 შემთხვევა, კაცი 120 და ქალი 30;
- 2018 წელს - 250 შემთხვევა, კაცი 205 და ქალი 45;
- 2019 წელს - 261 შემთხვევა, კაცი 223 და ქალი 38;
- 2020 წელს - 202 შემთხვევა, კაცი 171 და ქალი 31;
- 2021 წელს - 178 შემთხვევა, კაცი 154 და ქალი 24;
- 2022 წელს - 195 შემთხვევა, კაცი 169 და ქალი 26.

²⁵ იხ. სქოლიო 11

²⁶ Nock, M. K., et al. "Suicide Among Soldiers: A Review of Psychosocial Risk and Protective Factors". Pubmed. 2014. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060831/> [L. s. 06.06.2024];

სასქსტატის მონაცემები დიფერენცირებულია რეგიონების (თბილისი, აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი) მიხედვით.

2019 წლიდან 2024 წლამდე სუიციდის მაჩვენებელი ცვალებადია. ყველა წლის მონაცემებით, მამრობითი სქესის სუიციდის მაჩვენებლები აღემატება მდედრობითი სქესის მონაცემების მაჩვენებელს.²⁷

II. ასევე, მნიშვნელოვანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ფიქსირდება სუიციდის მაჩვენებლები შემდეგნაირად:

- 2017 წელს - 354 შემთხვევა, კაცი 297 და ქალი 57;
- 2018 წელს - 254 შემთხვევა, კაცი 203 და ქალი 51;
- 2019 წელს - 342 შემთხვევა, კაცი 281 და ქალი 61;
- 2020 წელს - 271 შემთხვევა, კაცი 234 და ქალი 37;
- 2021 წელს - 274 შემთხვევა, კაცი 237 და ქალი 37;
- 2022 წელს - 346 შემთხვევა, კაცი 293 და ქალი 53;
- 2023 წელს - 362 შემთხვევა, კაცი 312 და ქალი 50.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემები, განსხვავებით სასქსტატისგან აღწერს 2023 წლის სუიციდის შემთხვევებს, საიდანაც ჩანს, რომ წინა წლებთან შედარებით სუიციდის ფაქტებმა საგრძნობლად იმატა.²⁸

არსებული ორი წყაროდან მოძიებული სტატისტიკა საგრძნობლად განსხვავებულია და იგრძნობა სუიციდის შემთხვევათა რიცხვის ზრდა. 2017 წლიდან 2021 წლამდე სუიციდის მაჩვენებელი ცვალებადია, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში გამოკვეთილია რიცხვის ზრდა. მონაცემთა სხვაობა კი მიგვითითებს, მონაცემების შეგროვების ხარვეზებზე, ეს ხარვეზები კი შესაძლოა, სხვადასხვა მიზეზებმა გამოიწვია.

²⁷ იხ. სქოლიო 2

²⁸ იხ. სქოლიო 3

ამასთანავე, საგულისხმოა, რომ არ არსებობს არანაირი სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებით ხდება უფრო ხშირად სუიციდი საქართველოში და რა არის სუიციდის მთავარი გამომწვევი მიზეზები.

2. სუიციდი და მასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები

2.1. სტერეოტიპის ცნების განმარტება

სტერეოტიპი ბერძნული სიტყვაა და მყარ ანაბეჭდს, ტვიფრს ნიშნავს. თვითონ ტერმინი სტამბიდან წამოვიდა. პოლიგრაფიაში ის მძიმე, მონოლითურ საბეჭდ ფორმას, გალვანურ კლიშეს ნიშნავდა, რომელიც ერთხელ ჩამოსხმული, ძნელად იცვლებოდა, და გამოიყენებოდა მრავალტირაჟიანი და ხელახალი გამოცემების ბეჭდვისას. ეს ცნება 1922 წელს პირველად გამოიყენა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ამერიკელმა მკვლევარმა უილიამ ლიპმანმა. ლიპმანი თვლიდა, რომ ამ ტერმინით გამოიხატება საზოგადოებრივი მოსაზრებებისათვის დამახასიათებელი და მათში გავრცელებული, წინასწარგანსაზღვრული წარმოდგენები ზოგიერთი ნაციონალურ-ეთნიკური, სოციალურ-პოლიტიკური და ასევე, პროფესიული ჯგუფების მიმართ.²⁹

დევიდ მეიერსი (David Myers) წიგნში „სოციალური ფსიქოლოგია“ სტერეოტიპს განმარტავს შემდეგნაირად: „სტერეოტიპი ეს არის რწმენა ადამიანთა ჯგუფის პიროვნული ატრიბუტების შესახებ. სტერეოტიპები ზოგჯერ ზედმეტად განზოგადებული, არაზუსტი და რეზისტენტულია ახალი ინფორმაციისადმი“.³⁰

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის (APA) ფსიქოლოგიის ლექსიკონში სტერეოტიპი განხილულია, როგორც კოგნიტური განზოგადებების ერთობლიობა (მაგალითად, რწმენა, მოლოდინები) ჯგუფის ან სოციალური სტატუსის მქონე წევრების თვისებებისა და

²⁹ ბალიაშვილი, მ. „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“. გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 2010, გვ.260;

³⁰ Myers, G. D. “Social Psychology”. Eleventh Edition. The McGraw-Hill Companies, 2013;

მახასიათებლების შესახებ. სტერეოტიპები, როგორცაა სქემები, ამარტივებს და აჩქარებს აღქმასა და განსჯას.³¹

ლი ჯუსიმი (Lee Jussim), კლარკ მაკკოლი (Clark McCauley) და იუე-ტინგ ლი (Yueh-Ting Lee) აღნიშნავენ, რომ სტერეოტიპები შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი.³²

დადებითი სტერეოტიპი აღწერს კონკრეტული ჯგუფის ან სოციალური სტატუსის მქონე წევრების აღმაფრთოვანებელ, სასურველ ან სასარგებლო თვისებებსა და მახასიათებლებს.³³

*„უარყოფითი სტერეოტიპი მიზნად ისახავს აღწეროს კონკრეტული ჯგუფის წევრების არასასურველი ან მიუღებელი თვისებები და მახასიათებლები“.*³⁴

მაგალითად, ქალი პოზიტიური სტერეოტიპის შემთხვევაში აღიქვამება, როგორც თბილი, მაგრამ უარყოფითი სტერეოტიპის შემთხვევაში, როგორც სუსტი; აფრო-ამერიკელები დადებითი სტერეოტიპის შემთხვევაში კარგი სპორტსმენები არიან, მაგრამ ნეგატიური სტერეოტიპების შემთხვევაში არაინტელიგენტები.³⁵

აღსანიშნავია ისიც, რომ სტერეოტიპი განსხვავდება ცრურწმენისგან, კერძოდ ცრურწმენა არის სოციალურად შემოსაზღვრული ჯგუფისადმი უარყოფითი ატიტუდი, ხოლო სტერეოტიპი შეიცავს ნიშან-თვისებათა ერთობლიობას, რაც მიეწერება ხოლმე ამ სოციალურად შემოსაზღვრულ ჯგუფებს.³⁶

³¹ APA Dictionary of Psychology, s.v “Stereotype”. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/stereotype>. [L. s. 15.06.2024];

³² იხ. სქოლიო 30

³³ APA Dictionary of Psychology, s.v “Positive Stereotype”. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/positive-stereotype>. [L. s. 15.06.2024];

³⁴ APA Dictionary of Psychology, s.v “Negative Stereotype”. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/negative-stereotype>. [L. s. 15.06.2024];

³⁵ Czopp, M. A. “When is a compliment not a compliment? Evaluating expressions of positive stereotypes”. “Journal of Experimental Social Psychology” 44, N2 (2008): 413–420.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103106001922?via%3Dihub>

³⁶ იხ. სქოლიო 29

ასევე, სტერეოტიპსა და სტიგმას შორის არსებობს გარკვეული განსხვავებები. „სტიგმა ყოველთვის ნეგატიურია და გამოწვეულია სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, ხოლო სტერეოტიპი შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს უარყოფითი“.³⁷

საბოლოო ჯამში, „სტერეოტიპები იწვევს დისკრიმინაციულ ქცევას³⁸ - დაწყებული ადამიანისადმი არათანასწორი, უსამართლო მოპყრობით, დამთავრებული მისი უფლებების უხეში დარღვევით და სოციალური ჩაგვრით“.³⁹

2.2. სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპები

ადამიანებს სუიციდზე საუბარი არ უყვართ, სიტყვის ხსენებაც კი არ სიამოვნებთ. ჩვენ ადამიანებს არ გვიყვარს ისეთ რაღაცეებზე საუბარი, რაც შიშს გვგვრის, თუმცა საუბრის ნაკლებობა ქმნის სტერეოტიპებს სუიციდის გარშემო, რაც თავის მხრივ ადამიანებისთვის, უფრო რთულს ხდის გაუმკლავდნენ სუიციდურ ფიქრებსა და თავი დააღწიონ მას. ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ შევასუსტოთ ეს სტერეოტიპები არის, რომ დავიწყოთ დიალოგი სუიციდის შესახებ და გავაქარწყლოთ მითები, რაც მის გარშემო ტრიალებს.⁴⁰

სტატია „8 გავრცელებული მითი სუიციდის შესახებ“ გთავაზობთ ინფორმაციულ მიმოხილვას სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული მცდარი წარმოდგენების შესახებ. ის ეხება 8 გავრცელებულ მითს და წარმოაჩენს ფაქტობრივ ინფორმაციას მათ გასამყარებლად. საერთო ჯამში, სტატია ეფექტურად ხაზს უსვამს

³⁷ Bottaro, A. "The Difference Between Stigma vs. Stereotype". Verywell Health, February 22, 2024.

ხელმისაწვდომია: <https://www.verywellhealth.com/stigma-vs-stereotype-5210852> [L.s. 15.06.2024];

³⁸ დისკრიმინაცია არის უსამართლო მოპყრობა ადამიანთა ჯგუფების მიმართ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სქესის, ასაკის ან რასის შესახებ არსებული შეხედულებების გამო.

³⁹ იხ. სქოლიო 29

⁴⁰ Brown, C. "Exposing stereotypes of suicide". Silhouette. 2011. ხელმისაწვდომია:

[https://www.thesil.ca/exposing-stereotypes-of-](https://www.thesil.ca/exposing-stereotypes-of-suicide?fbclid=IwAR3FPM1zYltX_Xc4pXVEWgrs6uQ80PQrkTHOIALtF7NmHHDNUmyYy07Bv4)

[suicide?fbclid=IwAR3FPM1zYltX_Xc4pXVEWgrs6uQ80PQrkTHOIALtF7NmHHDNUmyYy07Bv4](https://www.thesil.ca/exposing-stereotypes-of-suicide?fbclid=IwAR3FPM1zYltX_Xc4pXVEWgrs6uQ80PQrkTHOIALtF7NmHHDNUmyYy07Bv4) [L.s. 23.06.2024];

სუიციდის საკითხების ზუსტად გაგების მნიშვნელობას. აქ მოცემულია მითები:

- მითი 1: სუიციდისკენ მიდრეკილ ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება.

ფაქტი: სტატია უარყოფს, რომ თვითმკვლელობაზე ლაპარაკმა შესაძლოა გაზარდოს თვითმკვლელობის რიცხვი და იმოქმედოს ადამიანზე. პირიქით, საუბარი ამცირებს სუიციდურ აზრებს და აუმჯობესებს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ შედეგებს, ზრდის ალბათობას, რომ ადამიანი მიმართავს მკურნალობას.

- მითი 2: ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღებას იქცევენ.

ფაქტი: სტატია უარყოფს სტერეოტიპს, რომ ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღებას იქცევენ. იგი განმარტავს, რომ ადამიანები, რომლებიც თვითმკვლელობით იღუპებიან, ხშირად ეუბნებიან ვინმეს, რომ აღარ სურთ ცხოვრება ან ვეღარ ხედავენ მომავალს, ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია სერიოზულად მოეკიდოთ მათ, ვინც საუბრობს სუიციდის შესახებ.

- მითი 3: თვითმკვლელობის აცილება შეუძლებელია.

ფაქტი: სტატია უარყოფს მცდარ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ თვითმკვლელობის აცილება შეუძლებელია. იგი ხაზს უსვამს თვითმკვლელობის პრევენციის შესაძლებლობას, თუმცა არაპროგნოზირებადად. სტატიაში აღნიშნულია ისიც, რომ ადამიანების უმეტესობა, ვინც თვითმკვლელობაზე ფიქრობ, ხშირად განიცდის ძლიერ ემოციურ ტკივილს, უიმედობას და უარყოფითად უყურებს ცხოვრებას ან მომავალს.

- მითი 4: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ, ეგოისტები, მშობრები ან სუსტები არიან.

ფაქტი: სტატია ეწინააღმდეგება რწმენას, რომ ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ, ეგოისტები, მშიშრები ან სუსტები არიან. იგი ამტკიცებს, რომ ადამიანები თვითმკვლელობით კი არ იღუპებიან, არამედ ისინი ხშირად, მნიშვნელოვანი ემოციური ტკივილის განცდისგან იღუპებიან. ასევე, მათ უჭირთ განსხვავებული შეხედულებების განხილვა და სიტუაციიდან გამოსავლის დანახვა.

- მითი 5: მოზარდები და კოლეჯის სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან თვითმკვლელობის რისკის ქვეშ.

ფაქტი: სტატია ეჭვქვეშ აყენებს მცდარ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ სუიციდის რისკის ქვეშ მხოლოდ მოზარდები და კოლეჯის სტუდენტები არიან. იგი ხაზს უსვამს იმას, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის თვითმკვლელობის მაჩვენებელი საშუალოზე დაბალია, ხოლო თვითმკვლელობის რისკი ასაკთან ერთად იზრდება. აშშ-ში სუიციდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე ასაკობრივი ჯგუფი არის 45-დან 64 წლამდე მამაკაცები და ქალები.

- მითი 6: შეზღუდვები ცეცხლსასროლი იარაღის უსაფრთხო შენახვასა და სხვა ქმედებებზე, რათა შემცირდეს წვდომა თვითმკვლელობის ლეტალურ მეთოდებზე, არ მუშაობს.

ფაქტი: სტატიაში ხაზგასმულია, რომ მომაკვდინებელ საშუალებებზე წვდომის შეზღუდვა, როგორცაა ცეცხლსასროლი იარაღი არის ერთ-ერთი უმარტივესი სტრატეგია თვითმკვლელობის შესამცირებლად. თვითმკვლელობის მრავალი მცდელობა იმპულსური გადაწყვეტილებების შედეგია.

- მითი 7: თვითმკვლელობა ყოველთვის გაფრთხილების გარეშე ხდება.

ფაქტი: თვითმკვლელობის მცდელობამდე თითქმის ყოველთვის არის გამაფრთხილებელი ნიშნები, მათ შორისაა: თვითმკვლელობაზე ლაპარაკი და ისეთი განცხადებების გაკეთება, როგორცაა „თავს მოვიკლავ“, „მინდა მოვკვდე“ ან „ნეტავ არ დავბადებულიყავი“; საკუთარი თავის მოსაკლავად იარაღის ყიდვა ან აბების მარაგის შექმნა; სოციალური

კონტაქტებისგან თავის დაღწევა და მარტო დარჩენის სურვილი; განწყობის ცვალებადობა და ა.შ

- მითი 8: ფსიქოთერაპია და მედიკამენტები არ მუშაობს.

ფაქტი: სტატია უარყოფს სტერეოტიპს, რომ ფსიქოთერაპია და მედიკამენტები არ მუშაობს. იგი განმარტავს, რომ თვითმკვლელობის პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ფსიქიკური დაავადებების მკურნალობა (მაგალითად, როგორცაა დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობა ან ნარკოტიკების მოხმარება) და პრობლემებისგან დაძლევის გზების სწავლებაა.⁴¹

ზემოაღნიშნულის გარდა, საბაკალავრო ნაშრომში „სუიციდი და მისი პრევენციის სტრატეგიები“ გამოიყო საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებული რამდენიმე მითი, რომელთაგან ზოგიერთი მსგავსია სტატიაში მოცემული სტერეოტიპების.

- მითი: თვითმკვლელობისკენ მიდრეკილ ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი.
- მითი: ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღებას იქცევენ.
- მითი: სუიციდისკენ მიდრეკილ ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება.
- მითი: მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ.
- მითი: უმეტეს წილად ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე.⁴²

⁴¹Sharma, P. "8 common myths about suicide". Mayo Clinic Health System. December 20, 2021. ხელმისაწვდომია: <https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/8-common-myths-about-suicide> [L.s 23.06.2024];

⁴² იხ. სქოლიო 10

2.3. სტერეოტიპის გავლენა სუიციდის ნიშნების მქონე პირებში

ზოგიერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს სუიციდური იდეები, გრძნობს დახმარების თხოვნის აუცილებლობას, თუმცა უმეტესობას ეშინია და ყოყმანობს ისაუბროს თავის სიმპტომებზე, რადგან თვითმკვლელობის გამჟღავნებამ შეიძლება გამოიწვიოს სტერეოტიპული დამოკიდებულებები და მათი სოციალური უარყოფა.

ადამიანების უარყოფითი აღქმა და დამოკიდებულებები სუიციდის მიმართ ან/და სუიციდის ნიშნის მქონე პირების მიმართ გავლენას ახდენს მათ ქცევებზე და ემოციებზე, კერძოდ ის პირები, რომლებიც გადაურჩნენ თვითმკვლელობის მცდელობებს, ხშირად გრძნობენ სირცხვილისა და დანაშაულის განცდას.⁴³

ანალოგიურად, „Ohayi 30“-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ სტერეოტიპის შიშის გამო, სუიციდის მცდელობის შემდეგ გადარჩენილები, ხშირად უარყოფენ თვითმკვლელობას, როგორც სიკვდილის მიზეზს.

ასევე, სუიციდის შედეგად დაღუპულ პირთა ოჯახის წევრები, ხშირ შემთხვევაში, არასწორად აცხადებენ გარდაცვალების მიზეზს, რათა თავიდან აიცილონ განსჯა და ბრალდება, ასევე, სტერეოტიპული დამოკიდებულებები.⁴⁴

გარდა, ზემოთ ჩამოთვლილისა სტერეოტიპების უარყოფითი გავლენა აისახება შემდეგზე: სუიციდის ნიშნების მქონე ან სუიციდის მცდელობის შემდეგ გადარჩენილები, არ ითხოვენ დახმარებას და არ ეძებენ დახმარებისთვის საჭირო გზებს; ხდება ნეგატიური სტერეოტიპების ინტერნალიზება („გაშინაგნება“) და მათი დაჯერება; განიცდიან სირცხვილის ან/და უხერხულობის განცდას; მეგობრებისა და

⁴³ იხ. სქოლიო 7

⁴⁴ Onger, L., et al. "Sociocultural perspectives on suicidal behaviour at the Coast Region of Kenya: an exploratory qualitative study". *BMJ Open*, 2022. ხელმისაწვდომია: <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/12/4/e056640.full.pdf> [L. s. 29.06.2024];

საზოგადოების მხრიდან, თავს მარტოსულად ან სოციალურად იზოლირებულად გრძნობენ.⁴⁵

3. სუიციდის რისკ და დამცავი ფაქტორები

3.1. მედიის გავლენა

სუიციდის გაშუქება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხია - აღნიშნულია „დართ ცენტრის“ მიერ. ამბის ღირებულების შეფასებისას, ჟურნალისტებს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ, რომ მათი შეტყობინება ძლიერ ზეგავლენას იქონიებს არამარტო გარდაცვლილის მეგობრებსა და ოჯახის წევრებზე, არამედ მკითხველებსა და აუდიტორიაზეც. აქვე აღნიშნულია, რომ სუიციდის ხელშეუხებელ თემად გამოცხადება რეალურ საფრთხეებს შეიცავს. შესაძლებელია ჩვენ სუიციდის გამომწვევ/ხელშემწყობ ფაქტორებზე უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ. ნებისმიერ დისკუსიას ამ საკითხზე აჩრდილივით თან დასდევს ფენომენი რომელსაც „გადამდებ სუიციდს“ უწოდებენ. მკვლევრებმა აღმოაჩინეს, რომ სუიციდის შემთხვევების არააკომპეტენტურმა, ზედაპირულმა, გაშუქებამ შესაძლებელია ხელი შეუწყოს სხვა ადამიანების გადაწყვეტილებას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულონ.

„გადამდები სუიციდის“ ერთ-ერთი ყველაზე ცხადი მაგალითია ის, რაც მერილინ მონროს სიკვდილის შემდეგ მოხდა. 1962 წლის აგვისტოში, ამ ცნობილი ადამიანის თვითმკვლელობიდან ოთხი კვირის განმავლობაში სუიციდის 303 შემთხვევა დაფიქსირდა, რამაც აშშ-ში თვითმკვლელობების მაჩვენებელი 12%-ით გაზარდა.⁴⁶

„დართ ცენტრის“ სუიციდის გაშუქების შესახებ საინფორმაციო ბროშურაში აღნიშნულია, რომ „საშუალოდ 2.5%-ით მატულობს

⁴⁵ SuicideLine Victoria. "Overcoming the stigma about suicide". ხელმისაწვდომია:

https://suicideline.org.au/mental-health/overcoming-the-stigma-about-suicide/#_ftnref1 [L. s. 29.06.2024];

⁴⁶ დონაძე, გ. „სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზები ქართულ მედიაში“, „სეუ და მეცნიერება, სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი“ 9, N9 (2020): 86. ხელმისაწვდომია:

https://www.seu.edu.ge/uploads/files/1_SEUSCIENCE_2020_9.pdf [უ. გ. 29.06.2024];

სუიციდის მაჩვენებელი მას შემდეგ, რაც თვითმკვლელობის შესახებ ისტორია საზოგადოების ფართო განხილვის საგანი ხდება“.⁴⁷

გარდა ამისა, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიერ შედგენილი „სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელო“ ყურადღებას ამახვილებს შემდეგზე: „ცალკეული შემთხვევების ზედაპირულმა გაშუქებამ შეიძლება გამოიწვიოს თვითმკვლელობის ახალი შემთხვევები და პირიქით, ფრთხილმა, კვალიფიციურმა გაშუქებამ შესაძლოა ეს რიცხვი შეამციროს კიდევ“.⁴⁸ ამავე, სახელმძღვანელოში მითითებულია ის ძირითადი წესები, რაც საჭიროა ჟურნალისტმა სუიციდის გაშუქების დროს გაითვალისწინოს.

3.2. კულტურული და სოციალური ფაქტორები

სუიციდის კვლევა დაკავშირებულია კულტურულ და სოციალურ ფაქტორებთანაც, რაც გულისხმობს რისკ და დამცავი ფაქტორების არსებობას.

თვითმკვლელობასთან დაკავშირებული სოციალური და კულტურული ფაქტორები განხილულია ოთხ განსხვავებულ დონეზე: 1.ინდივიდუალური, 2. გეოგრაფიული, 3. სოციალური და 4. ისტორიული გავლენა.

ინდივიდუალურ დონეზე, ყურადღება გამახვილებულია ინდივიდის ცხოვრებაში კონკრეტული მოვლენის გავლენაზე და მათ კავშირზე. აღნიშნულ დონეზე მიდგომა ვარაუდობს, რომ კრიზისული ცხოვრებისეული მოვლენები ან გარემოებები განსაზღვრავს თვითმკვლელობას. მეორე დონის განხილვისას, აქცენტი კეთდება თვითმკვლელობის გეოგრაფიულ განაწილებაზე. ხშირად კვლევები ტარდება იმის დასადგენად, რომ შეაფასონ სოციო-კულტურული პროფილები და გაარკვიონ ახდენს, თუ არა გავლენას გეოგრაფიული

⁴⁷ იხ. სქოლიო 5

⁴⁸ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. "სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელო წესები". 2016. ხელმისაწვდომია: <https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/29232-suicidis-gashuqebis-saxelmdzghvanelo-wesebi> [უ.გ. 29.06.2024];

არეალი სუიციდზე, მესამე, სოციალურ დონეზე ჩატარებულმა კვლევამ ეროვნულ დონეზე შეისწავლა თვითმკვლელობის მაჩვენებლებში განსხვავებები. სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული ინსტიტუციური წყობა, მაგალითად, ფინეთი და ავსტრია მაღალი სუიციდის მაჩვენებლებით გამოირჩევა ისევე, როგორც ბევრი აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა ქვეყანები (მაგ., უნგრეთი და რუსეთი). ანალიზის ისტორიულ დონეზე, თვითმკვლელობის მაჩვენებლები შედარებულია სხვადასხვა დროის პერიოდებს, რათა გამოიკვლიონ მოკლე პერიოდის ეფექტები ან გრძელვადიანი ტენდენციები, რომლებიც შეიძლება შესწავლილი და დაკავშირებული იყოს სოციალურ და კულტურულ ცვლილებებთან.

გარდა ამისა, ზოგიერთი კულტურისთვის თვითმკვლელობა მიღებულია კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლური რელიგიების უმეტესობა კრძალავს თვითმკვლელობას, მაგალითად, ინდოეთში დასაშვებია ქმრის სიკვდილის შემდეგ დაქრვებული ქალის სუიციდი.⁴⁹

აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში, საზოგადოებების უმეტესობა, როგორც წესი სუიციდური ნიშნების მქონე პირებს განიხილავს, როგორც დევიანტებად.⁵⁰ მაგალითად, კორეაში სუიციდი განიხილება, როგორც სისუსტის და უზნეობის ნიშანი, ამიტომ ასეთ გარემოში გასაკვირი არ არის, რომ სუიციდური ნიშნების მქონე პირებს არ აქვთ შესაბამისი მხარდაჭერა საზოგადოების წევრების მხრიდან.⁵¹

სხვადასხვა ქვეყნისა და ეთნიკური ჯგუფის კვლევებმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდებში და მოზრდილებში სუიციდის მცდელობები ან იდეები დაკავშირებულია დაბალ სოციალურ მხარდაჭერასთან. ძირითადად,

⁴⁹ Institute of Medicine (US), *"Reducing Suicide: A National Imperative"*. Washington D.C.: National Academies Press (US), 2002. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220939/>;

⁵⁰ დევიანტი არის ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში აღიარებულ ნორმებს და ახორციელებს დევიანტურ ქცევებს, მოქმედებებს.

⁵¹ იხ. სქოლიო 7

თვითმკვლელობა სოციალურად იზოლირებულ ადამიანებში ხდება, რომლებსაც არ ჰყავთ მხარდამჭერი ოჯახი ან მეგობრები.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე იკვეთება, რომ 1. რელიგიურობა, რწმენა რაიმეს მიმართ წარმოადგენს სუიციდის ერთ-ერთ დამცავ ფაქტორს, რაც უფრო ჩართულია ადამიანი რელიგიურ აქტივობებში, მით უფრო დაბალია სუიციდის მაჩვენებელი. ასევე, „თვითმკვლელობის მაჩვენებლის წლიური ცვალებადობა, როგორც წესი, დაკავშირებულია ეკლესიაში დასწრების წლიურ ცვალებადობასთან“; 2. სოციალური მხარდაჭერა ამცირებს სუიციდური აზრებისა და სუიციდის მცდელობის რისკს სხვადასხვა რასობრივ/ეთნიკურ ჯგუფებში, ძალადობის ქვეშ მყოფ ახალგაზრდებში და მოზარდებში, ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზის მქონე პირებში.⁵²

3.3. ფსიქოლოგიური ფაქტორები და ფსიქიკური აშლილობები

ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორცაა ახლობლის, ნათესავის სუიციდი, გლოვა (ახლობლის გარდაცვალება), ურთიერთობების დასრულება (გაყრა, გაქორწინება), სტატუსის/პატივისცემის დაკარგვა ხელს უწყობს სუიციდის განხორციელებას.⁵³

გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმკვლელობების 90%-ზე მეტი უკავშირდება ფსიქიკურ დაავადებებს, მათ შორისაა ალკოჰოლისა და ნივთიერების მოხმარებასაც, თუმცა აღნიშნული ფაქტორები ყოველთვის არ არის სუიციდის რისკ ფაქტორები.

ძირითადი ფსიქიკური აშლილობები, რომლებიც უკავშირდება სუიციდს არის: გუნება-განწყობის აშლილობები, პიროვნული აშლილობები, შიზოფრენია, შფოთვითი აშლილობები, წამალ და ალკოჰოლ მოხმარება, კვებითი აშლილობები, ძილის დარღვევები, ტრავმა, ანამნეზში ქალა-ტვინის ტრავმის არსებობა, ტერმინალური ავადმყოფობა.

⁵² იხ. სქოლიო 47

⁵³ იხ. სქოლიო 10

კვლევებით დასტურდება, რომ თვითმკვლელობის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანების 30%-ს აღენიშნებოდათ გუნება-განწყობილების აშლილობები, დაახლოებით 5%-ს აღენიშნებოდა ბიპოლარული აშლილობა და შიზოფრენია, 30%-ს პიროვნული აშლილობა, 25%-ს ალკოჰოლის მოხმარება; 20%-ს პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობის (PTSD).

აღსანიშნავია ისიც, რომ სუიციდის შედეგად გარდაცვლილი ადამიანების, მხოლოდ 10% არ არის ფსიქიკური დაავადებით დიაგნოსტირებული. თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა დაახლოებით 20-25% სიკვდილის დროს ალკოჰოლით არის ინტოქსირებული.⁵⁴

სუიციდისგან დამცავ ფაქტორებს მიეკუთვნებიან ისეთი უნარები, თვისებები, გარემო და პიროვნული რესურსები, რომლებიც განაპირობებენ პიროვნების მდგრადობას, სტაბილურობას და ჯანმრთელობას, რაც სუიციდის რისკის შემცირებას უწყობს ხელს. მათი გამოვლენა პოტენციურად ძლიერი მხარეების იდენტიფიცირებაში დაგვეხმარება, რომლებიც შეიძლება სუიციდის ინტერვენციისთვის გამოვიყენოთ.⁵⁵

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს ფსიქოლოგიური რისკ-ფაქტორების გარდა, დამცავი ფაქტორების წახალისებაზე და პოზიტიური სტრატეგიების შემუშავებაზე. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია, მოხდეს სუიციდის ნიშნების მქონე პირების დროული იდენტიფიცირება და ფსიქოლოგიური სერვისების შეთავაზება. *„ადექვატურ, სწრაფ და ხელმისაწვდომ მკურნალობას შეუძლია შეამციროს სუიციდის რისკი“.*

⁵⁴ იხ. სქოლიო 49

⁵⁵ იხ. სქოლიო 10

ასევე, „სუიციდის რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება თანმხლები დაავადებებით, ამიტომ ჯანდაცვაზე დროული და ეფექტური ხელმისაწვდომობა აუცილებელია სუიციდის რისკის შესამცირებლად“.⁵⁶

4. მეთოდოლოგია

სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევაში გამოყენებული იყო შერეული კვლევის მეთოდი.

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის სამიზნე ჯგუფს შეადგენდნენ 18 წელზე მეტი ასაკის უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლების სტუდენტები, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სწავლების საფეხურზე მყოფნი.

რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა Google forms-ის საშუალებით და გავრცელდა სოციალური ქსელების დახმარებით. რაოდენობრივ კვლევაში გამოყენებული იყო სტრუქტურირებული კითხვარი, რომლის გავრცელებამდე, განხორციელდა საპილოტე კვლევა და მის საფუძველზე იქნა რედაქტირებული კვლევის ფარგლებში შემუშავებული კითხვარი, რომელიც შედგებოდა სუიციდის შესახებ ფართოდ გავრცელებული სტერეოტიპებისგან და დებულებებისაგან. რაოდენობრივ კვლევაში რესპოდენტთა რაოდენობა იყო 214.

თვისებრივი (კერძოდ ფოკუს-ჯგუფის) კვლევის ინსტრუმენტი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ.

თვისებრივი კვლევა ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფთან (მონაწილეთა რაოდენობა იყო 10 ადამიანი), პირისპირ და ჯგუფური ინტერვიუ მიმდინარეობდა 1 საათი. რესპონდენტების შერჩევა მოხდა მარტივი შემთხვევითი შერჩევის, კერძოდ ლატარიის მეთოდის გამოყენებით. ჯგუფის შემადგენლობა განათლების სფეროს თვალსაზრისით იყო ჰომოგენური.

კვლევის პირველ ეტაპზე მოხდა საკვლევი საკითხის გამოყოფა, დასმული საკითხების შესასწავლად განხორციელდა მეორეული

⁵⁶ იხ. სქოლიო 1

ლიტერატურის ანალიზი, შესწავლილ იქნა საკითხთან დაკავშირებული სტერეოტიპები, მითები და რეალური ფაქტები. შეირჩა რამდენიმე გავრცელებული სტერეოტიპი. რაოდენობრივი კვლევის კითხვარს გავრცელებამდე, განხორციელდა საპილოტე კვლევა და რესპოდენტების უკუკავშირის საფუძველზე იქნა რედაქტირებული კვლევის ფარგლებში შემუშავებული კითხვარი.

კვლევის მეორე ეტაპზე მოხდა რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში შემუშავებული რედაქტირებული კითხვარის გავრცელება. კითხვარი შედგებოდა 4 სექციისგან:

პირველ სექციაში მოცემული იყო ინფორმაცია კვლევის შესახებ;

მეორე სექცია შედგებოდა დემოგრაფიული მონაცემებისგან, როგორცაა სქესი, ასაკი. გამოყოფილი იყო შემდეგი ასაკობრივი ჯგუფები: 18-25, 26-35, 36-45, იმისათვის რომ დაფიქსირებულიყო, მათ შორის მსგავსება-განსხვავებები. ასევე, მოცემული იყო განათლების დონე, ხართ თუ არა დასაქმებული? რომელ აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ საკუთარ თავს? (ქრისტიანი (მართმადიდებელი), მუსლიმი, არცერთი, სხვა); რამდენად რელიგიური ხართ? (დაბალი, საშუალო, მაღალი), გარდა დახურული კითხვებისა, კითხვარი მოიცავდა ისეთ ღია კითხვებს როგორცაა: რომელ უნივერსიტეტში სწავლობთ? რა სპეციალობაზე სწავლობთ? ეს კითხვები იძლევა ინფორმაციას ჯგუფების მსგავსება-განსხვავებების შესახებ.

რაც შეეხება მესამე სექციას შედგებოდა 22 დებულებისგან, რომელიც ეხებოდა სუიციდის შესახებ გავრცელებულ სტერეოტიპებს. რესპოდენტებს ევალუბოდათ საკუთარი მოსაზრებების დაფიქსირება და დებულებების შეფასება სამსაფეხურიანი სკალით: 1. არ ვეთანხმები; 2. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები; 3. ვეთანხმები.

გამოკითხვაში დებულებების სახით გამოყენებული სტერეოტიპები იყო:

1. ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ სუსტები არიან; 2. ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ მშიშრები არიან; 3. ადამიანები, რომლებიც

თავს იკლავენ ეგოისტები არიან; 4. ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა; 5. ვინც თავის მოკვლას ცდილობს ირაციონალურია; 6. ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა; 7. ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღებას იქცევენ; 8. უმეტესწილად ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე; 9. ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას; 10. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი; 11. მას შემდეგ, რაც ადამიანი გადაწყვეტს სუიციდს, ვერავინ შეაჩერებს მას; 12. მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ; 13. უფრო ხშირად არარელიგიური, ურწმუნო ადამიანები იკლავენ თავს; 14. სუიციდს გამართლება არ აქვს; 15. სუიციდი არ არის დაავადება; 16. მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ; 17. სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია; 18. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება; 19. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს; 20. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს; 21. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანებთან საშიშია მეგობრობა; 22. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანები უნდა იყვნენ იზოლირებული საზოგადოებისგან, რადგან ისინი საშიშროებას წარმოადგენენ.

ზემოაღნიშნული დებულებები ემყარებოდა საბაკალავრო ნაშრომში „სუიციდი და მისი პრევენციის სტრატეგიები“⁵⁷ და სტატიაში „8 გავრცელებული მითი სუიციდის შესახებ“⁵⁸ გამოყოფილ სტერეოტიპებს. მეოთხე სექციაში რესპოდენტები, სურვილისამებრ გვიტოვებდნენ საკონტაქტო ინფორმაციას, იმ შემთხვევაში, თუ სურდათ ყოფილიყვნენ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები (30 მსურველიდან, ლატარიის მეთოდის გამოყენებით, აირჩა 10 ადამიანი).

მესამე ეტაპზე მოხდა ფოკუს-ჯგუფის შერჩევა, კერძოდ შეირჩა 18 წელზე მეტი ასაკის უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლების სტუდენტები, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სწავლების საფეხურზე მყოფნი.

ჯგუფური ინტერვიუსთვის შემუშავდა ნახევრად სტრუქტურირებული გზამკვლევი (იხ. დანართი N1), რომლის სადისკუსიო გეგმა მოიცავდა: 1. მისალმებისა და ფოკუს-ჯგუფის ძირითადი მიზნების განმარტებას, 2. შესავალის კითხვებს; 3. „მოთელვის“ კითხვებს; 4. გადასვლის კითხვებს; 5. საკვანძო კითხვებს (მათ შორის, რაოდენობრივი კითხვარის რამდენიმე დებულებების სიღრმისეულ განხილვას/მსჯელობას); 6. დასკვნით კითხვებს.

გზამკვლევაში შეტანილი კითხვები მოიცავდა სიტყვიერი ასოციაციების მეთოდს: რა აზრი გეზადებათ, როდესაც გესმით სიტყვა „სუიციდი“? თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება განვმარტოთ სიტყვა „სტერეოტიპი“?

ასევე, გავითვალისწინეთ საკითხის სენსიტიურობა და ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებს მესამე პირში ვუსვამდით შეკითხვებს, რათა გამარტივებოდათ კითხვებზე პასუხის გაცემა.

გარდა სიტყვიერი ასოციაციებისა, გამოვიყენე წინადადებების დამთავრების მეთოდი: სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია...

⁵⁷ იხ. სქოლიო 10

⁵⁸ იხ. სქოლიო 41

ჯგუფური ინტერვიუს რესპოდენტები აფიქსირებდნენ საკუთარ მოსაზრებებს სუიციდის შესახებ გავრცელებული სტერეოტიპების, მისი გამომწვევი მიზეზების, მისი გავრცელების (პრევალენტობის), როგორც საქართველოში, ასევე, ქვეყნის გარეთ. გარდა ამისა, საუბარი შეეხებოდა სტერეოტიპების გავლენას სუიციდის ნიშნის მქონე პირებში, მათ შორის მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ზოგადად საზოგადოებაზე და საერთო კეთილდღეობაზე, სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების კავშირს ფსიქო-სოციალურ და კულტურულ თავისებურებებთან, რელიგიასთან, მის პრევენციის გზებსა და სახელმწიფოს როლს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების აღმოფხვრის საკითხებში.

მეოთხე ეტაპზე განხორციელდა მონაცემების დამუშავება, მიღებული შედეგების ანალიზი, ჰიპოთეზების შემოწმება და ძირითადი მიგნებების ასახვა დასკვნაში.

5. კვლევის შედეგები

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 214-მა რესპოდენტმა. კერძოდ, 214 რესპოდენტის პასუხიდან 68.7% (რესპოდენტთა რაოდენობა 147) იდენტიფიცირებულია, როგორც ქალი, ხოლო 31.3% (რესპოდენტთა რაოდენობა 67), როგორც მამაკაცი (მამაკაცების პასიურობა მსგავს გამოკვლევებთან დაკავშირებით, შესაძლოა ბევრ ფაქტორს უკავშირდებოდეს, როგორცაა საკითხის უმნიშვნელობა, ინტერესის არ ქონდა და ა.შ). რაც შეეხება განათლების დონეს, 214 პასუხიდან 80.4%-მა (172-მა ადამიანმა) განაცხადა, რომ იყო ბაკალავრიატის სტუდენტი, ხოლო 19.6%-მა (42-მა ადამიანმა) განაცხადა, რომ სწავლობს სამაგისტრო საფეხურზე. აქედან, 63,6% (136) დასაქმებულია, ხოლო უმუშევარი - 36,4% (78). უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების, მათ შორისაა სეუ (41,6%, 89 ადამიანი), თსუ (18,7%, 40 ადამიანი), ილიაუნი (11,2%, 24 ადამიანი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (7,5%, 16 ადამიანი) და სხვა (21%, 45 ადამიანი) სტუდენტებიდან 36,4% (78) ფსიქოლოგიის

პროგრამის სტუდენტია, ხოლო 63,6% (135) სხვადასხვა პროგრამაზე სწავლობს (ასევე, შეგიძლიათ იხილოთ მათი საშუალო მაჩვენებელი სქემა #2-ში). მათი ასაკი იწყებოდა 18 წლიდან და მივიღეთ შემდეგი განაწილება (იხ. სქემა #1-ში):

		Frequency	Percent
Valid	18-25	174	81,3
	26-35	32	15,0
	36-45	8	3,7
	Total	214	100,0

სქემა #1 - ასაკობრივი ჯგუფების სიხშირეები

სქემა #2- საშუალო მაჩვენებელი უნივერსიტეტის მიხედვით.

სქესი: მდედრობითი - 68.7% (147); მამრობითი - 31.3% (67).

სქესის მონაცემების მიხედვით სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპები მდედრობითი (საშუალო მაჩვენებელია 4,3) და მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან (საშუალო მაჩვენებელია 4,7) თითქმის ერთნაირია (იხ. სქემა #3).

სქემა #3- საშუალო მაჩვენებელი სქესის მიხედვით

ასევე, მდედრობით სქესთან შედარებით, მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი დაფიქსირდა მამრობითი სქესის წარმომადგენლებში შემდეგი დებულებების (სტერეოტიპების) დროს: 1. ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (მამრობითი - 38,8%, მდედრობითი - 25,2%); 2. ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ სუსტები არიან (მამრობითი - 17,9%, მდედრობითი - 10,9%); 3. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი (მამრობითი - 13,4%, მდედრობითი - 8,2%); 4. მას შემდეგ, რაც ადამიანი გადაწყვეტს სუიციდს, ვერავინ შეაჩერებს მას (მამრობითი - 11,9%, მდედრობითი - 2,7%); 5. სუიციდს გამართლება არ აქვს (მამრობითი - 46,3%, მდედრობითი - 29,3%); 6. სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება (მამრობითი - 14,9%, მდედრობითი - 7,5%); 7. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს (მამრობითი - 4,5%, მდედრობითი - 1,4%); 8. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს (მამრობითი - 16,4%, მდედრობითი - 4,1%);

მდედრობით სქესთან ჭარბობს შემდეგი სტერეოტიპები: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ ეგოისტები არიან (26,5%); უმეტესწილად

ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე (18,4%); მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ (19,7%); უფრო ხშირად არარელიგიური, ურწმუნო ადამიანები იკლავენ თავს (14,3%); სუიციდი არ არის დაავადება (38,8%), მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ (28,6%); სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია (12,2%); სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანებთან საშიშია მეგობრობა (მდედრობით სქესთან - 8,8%, ხოლო მამრობით სქესთან ეს სტერეოტიპი საერთოდ არ გამოვლინდა).

გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მეოთხე: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (32,7%); მეოთხემეტე: სუიციდს გამართლება არ აქვს (34,6%) და მეთხუთმეტე: სუიციდი არ არის დაავადება (32,7%) სტერეოტიპების აქტუალობა.

რაც შეეხება, ასაკობრივ მონაცემებს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების საშუალო მაჩვენებელი 36-45 ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებში იყო 6,9, 26-35 ასაკობრივ ჯგუფში - 5,4, 18-25 წლის პირებში - 4,1 (იხ. სქემა #4).

სქემა #4- საშუალო მაჩვენებელი ასაკის მიხედვით

ყველაზე გავრცელებული სტერეოტიპები 36-45 ასაკობრივი ჯგუფის პირებში არის: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ ეგოისტები არიან (75%); ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (62,5%); სუიციდს გამართლება არ აქვს

(62,5%); ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (50%); ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას (50%); მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ (50%).

ზემოაღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში, საერთოდ არ გამოვლინდა შემდეგი სტერეოტიპები: სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი; მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ; იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს; იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს; სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანებთან საშიშია მეგობრობა.

26-35 ასაკობრივ ჯგუფში: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ სუსტები არიან (25%); იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს (15,6%); იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს (15,6%); სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია (12,5%).

18-25 ასაკობრივ ჯგუფში: სუიციდი არ არის დაავადება (35,1%); ვინც თავის მოკვლას ცდილობს ირაციონალურია (25,3%); მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ (23%).

სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების თითქმის თანაბარი საშუალო მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბაკალავრიატის სტუდენტებში 4,5 და მაგისტრატურის სტუდენტებში- 4 (იხ. სქემა #5).

სქემა #5- საშუალო მაჩვენებელი განათლების მიხედვით

ბაკალავრიატის სტუდენტებში აქტუალური იყო შემდეგი მითები: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (37,2%); მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ (26,2%); მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ (18,6%); უფრო ხშირად არარელიგიური, ურწმუნო ადამიანები იკლავენ თავს (14,5%).

მაგისტრატურის სტუდენტებში: სუიციდი არ არის დაავადება (64,3%); სუიციდს გამართლება არ აქვს (47,6%); ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას (31%); ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (26,2%);

მაგისტრატურის სტუდენტებში საერთოდ არ გამოვლინდა ორი სტერეოტიპი: სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანებთან საშიშა მეგობრობა; სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანები უნდა იყვნენ იზოლირებული საზოგადოებისგან, რადგან ისინი საშიშროებას წარმოადგენენ.

სპეციალობის მიხედვით, სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების საშუალო მაჩვენებელი სამართლის სტუდენტებში არის 4,7; მათ მოსდევთ ჟურნალისტიკის (4,5), ფსიქოლოგიის (4,4) სპეციალობის სტუდენტები (იხ. სქემა #6).

სქემა #6- საშუალო მაჩვენებელი სპეციალობის მიხედვით

მათგან აღსანიშნავია, სამართლის სპეციალობის სტუდენტებს შორის გამოვლენილი შემდეგი სტერეოტიპები: ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (50%); ვინც თავის მოკვლას ცდილობს ირაციონალურია (36,4%); სუიციდს გამართლება არ აქვს (36,4%); იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს (22,7%).

ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტებს შორის: სუიციდს გამართლება არ აქვს (50%); სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანს მყარად აქვს გადაწყვეტილი სიკვდილი (50%); სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია (33,3%).

ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს შორის: სუიციდი არ არის დაავადება (50%); მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ (39,7%); ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ ეგოისტები არიან (35,9%); უმეტესწილად ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე (23,1%); უფრო ხშირად არარელიგიური, ურწმუნო ადამიანები იკლავენ თავს (19,2%).

სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების თანაბარი საშუალო მაჩვენებელი გამოვლინდა დასაქმებულ (4,3) და უმუშევარ (4,6) ადამიანების შორის (იხ. სქემა #7).

სქემა #7- საშუალო მაჩვენებელი დასაქმების მიხედვით

მათგან დასაქმებულ ადამიანებში აქტუალური იყო დებულებები: სუიციდი არ არის დაავადება (39%); სუიციდს გამართლება არ აქვს (34,6%); ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (33,8%); ვინც თავის მოკვლას ცდილობს ირაციონალურია (30,9%).

ხოლო უმუშევარ ადამიანებში: ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (38,5%); ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას (35,9%); სუიციდს გამართლება არ აქვს (34,6%).

რელიგიურობის თვალსაზრისით გამოიყო მაღალი (სიხშირე 29%, 62 ადამიანი), საშუალო (სიხშირე 45,8%, 98 ადამიანი) და დაბალი (სიხშირე 25,2%, 54 ადამიანი) ჯგუფები, რომელთაგან სტერეოტიპების საშუალო მაჩვენებელი მაღალი რელიგიურობის მქონე პირებში არის 5,2, რის შემდეგაც მოდის საშუალო დონე - 4,3 და დაბალი დონე - 3,7 (იხ. სქემა #8).

სქემა #8- საშუალო მაჩვენებელი რელიგიურობის მიხედვით

მაღალი რელიგიურობის მქონე პირებში აქტუალურია შემდეგი მითები: სუიციდს გამართლება არ აქვს (53,2%); ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას (43,5%); ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (38,7%); ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (37,1%), ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ სუსტები არიან (29%).

თუმცა ისინი ეთანხმებიან დებულებებს, რომ სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია (72,6%) და სუიციდი არ არის დაავადება (46,8%).

გარდა ამისა, არ ეთანხმებიან დებულებებს: იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს (80,6%) და იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს (58,1%).

აღმსარებლობის მიხედვით, გამოიყო ჯგუფები (ქრისტიანი (მართმადიდებელი) -სიხშირე 60,7%, 130 ადამიანი; მუსლიმი - სიხშირე 12,6%, 27 ადამიანი; არცერთი -სიხშირე 14%, 30 ადამიანი; სხვა - სიხშირე 12,6%, 27 ადამიანი), მათგან სხვა ჯგუფის წარმომადგენლების საშუალო მაჩვენებელი არის 5, რის შემდეგაც მოდის ქრისტიანი (მართმადიდებელი) - 4,8; არცერთი - 4, მუსლიმები - 2,3 (იხ. სქემა #9).

სქემა #9- საშუალო მაჩვენებელი აღმსარებლობის მიხედვით

ქრისტიან (მართმადიდებელში) გამოიკვეთა: სუიციდს გამართლება არ აქვს (45,4%); ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას

ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (34,6%), ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ არ აქვთ ნებისყოფა (33,1%); ვინც თავის მოკვლას ცდილობს ირაციონალურია (23,1%) ადამიანები, რომლებიც თავს იკლავენ ეგოისტები არიან (22,3%).

მუსლიმებში გამოიკვეთა: ადამიანი უფრო ძლიერი რომ ყოფილიყო, თავის მოკვლას ან/და მის მცდელობას ვერ შეძლებდა (66,7%); უმეტესწილად ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე (33,3%); სუიციდს გამართლება არ აქვს (33,3%); სუიციდი არ არის დაავადება (33,3%); სუიციდის პრევენცია შესაძლებელია (33,3%).

არცერთი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელში ჭარბობდა შემდეგი სტერეოტიპები: ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას (40%); მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ (30%); იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს (20%).

სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების კვლევის ანალიზი და მასთან დაკავშირებული საკითხები ავლენს რამდენიმე საინტერესო შეხედულებას. ქვემოთ ჩამოთვლილია კვლევის ძირითადი მიგნებები:

1. კვლევის ფარგლებში გამოყოფილი სამი ასაკობრივი კატეგორიიდან (18-25; 26-35; 36-45) გამოვლინდა, რომ გამოკითხული 18-25 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 13,8% ეთანხმება დებულებას, რომ მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ, და 51,1% მეტ-ნაკლებად.

გამოკითხული 26-35 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 28,1% ეთანხმება დებულებას, 18,8% მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო

დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ და არ ეთანხმება 53,1%.

გამოკითხული 36-45 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 50% ეთანხმება დებულებას, 12,5% მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ და არ ეთანხმება 37,5% (იხ. სქემა #10).

სქემა #10

აღნიშნული შედეგები დაახლოებით ასაბუთებს, რომ ასაკის მატებასთან ერთად მატულობს სუიციდის შესახებ სტერეოტიპული შეხედულებები, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ფსიქოსოციალური მახასიათებლებიდან გამომდინარე.

2. ასაკსა და დებულებას: „სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება“ შორის კავშირით დგინდება, რომ გამოკითხული 18-25 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 8% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება და 27,6% მეტ-ნაკლებად.

გამოკითხული 26-35 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 12,5% ეთანხმება დებულებას, 18,8% მეტ-ნაკლებად

ეთანხმება დებულებას, სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება და არ ეთანხმება 68,8%.

გამოკითხული 36-45 ასაკობრივი კატეგორიის რესპოდენტების დაახლოებით 37,5% ეთანხმება დებულებას, 12,5% მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის ნიშნების მქონე ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება და არ ეთანხმება 50% (იხ. სქემა #11).

სქემა #11

აღნიშნული შედეგები დაახლოებით ასაბუთებს, რომ 26-35 ასაკობრივ ჯგუფში სუიციდის თემაზე საუბარი მისაღებია და ეს საუბარი მათგან, უმეტესობის აზრით არ წახალისებს სუიციდის განხორციელებას. საუბრის აუცილებლობას 26-35 ასაკობრივი კატეგორიის შემდეგ, ნაკლებად ხედავენ 18-25 და 36-45 ასაკობრივი კატეგორიები. სუიციდის შესახებ საუბარს გარკვეული ცოდნა და კომპეტენციები მოეთხოვება, რადგან აღნიშნული საკითხი სენსიტიურია, ამიტომ შესაძლოა მიზეზი საუბრის არ საჭიროების 36-45 ასაკობრივ კატეგორიაში ცნობიერების დონისა და გამოცდილების ნაკლებობაა.

3. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქრისტიანი (მართლმადიდებელი) რესპოდენტების დაახლოებით 7% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ადამიანს ვერავინ შეაჩერებს და განახორციელებს სუიციდს, 20,8%-მეტ-ნაკლებად.

გამოკითხული მუსულმანი რესპოდენტების დაახლოებით 66,7% მეტ-ნაკლებად ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ადამიანს ვერავინ შეაჩერებს და განახორციელებს სუიციდს, და 33,3% არ ეთანხმება. გამოკითხული ათეისტები (არცერთი ჯგუფის) რესპოდენტების დაახლოებით 10% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ადამიანს ვერავინ შეაჩერებს და განახორციელებს სუიციდს, და 90% არ ეთანხმება (იხ. სქემა #12).

სქემა #12

აღნიშნული შედეგები დაახლოებით ასაბუთებს, რომ ფანატიკური დამოკიდებულება მუსულმანური აღმსარებლობის შემთხვევაში უფრო მეტად ვლინდება, ვიდრე ქრისტიანულ აღმსარებლობაში (მართმადიდებლებში) და ათეისტებში, რაც შესაძლებელია გამიწვეული იყოს მათი, როგორც აღმსარებლობიდან, ასევე ადათ-წესებიდან, ტრადიციებიდან გამომდინარე.

4. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ქრისტიანი (მართლმადიდებელი) რესპოდენტების დაახლოებით 45,4% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გამართლება არ აქვს, 16,9%-მეტ-ნაკლებად და 37,7% არ ეთანხმება.

გამოკითხული მუსულმანი რესპოდენტების დაახლოებით 33,3% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გამართლება არ აქვს და 66,7% მეტ-ნაკლებად.

გამოკითხული ათეისტები (არცერთი ჯგუფის) რესპოდენტების დაახლოებით 20% ეთანხმება დებულებას, რომ სუიციდის გამართლება არ აქვს და 70% არ ეთანხმება (იხ. სქემა #13).

სქემა #13

აღნიშნული შედეგები დაახლოებით ასაბუთებს, რომ სუიციდს ამართლებს ათეისტების 70% და ათეისტების 33,3%, ხოლო ქრისტიანულ აღმსარებლობაში (მართმადიდებლებში), სუიციდს გამართლება აქ აქვს, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ქრისტიანი მართმადიდებლების რწმენით, რომ თვითმკვლელობა ცოდვაა ღვთის წინაშე და ის ბიბლიის თანახმად, მკვლელობის ტოლფასია.

რაც შეეხება, საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების პერიოდში მყოფი ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტებთან ჯგუფურ ინტერვიუს (მიზანი: სუიციდთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების გამოკვეთა და ანალიზი) გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ფაქტები და პრობლემები.

ჯგუფის წევრთა მოსაზრებების დიდი ნაწილი ფაქტობრივად, ერთმანეთს ემთხვევა. ისინი, ნათლად აღნიშნავენ სუიციდის რიცხვის ზრდასა და ამ თემის აქტუალობას, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს ბევრი ფაქტორით, მაგალითად, როგორცაა სოციალური ფაქტორები, სტერეოტიპები, ეკონომიკური სიდუხჭირე, ცხოვრების ტემპის სწრაფი ზრდა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაზრდილი სტრესული სიტუაციების

სიხშირე, ფსიქოლოგიური პრობლემები (მათ შორისაა, დეპრესია), ძალადობის შემთხვევები და სხვა.

ასევე, აღნიშნავენ, რომ სუიციდის ნიშნის მქონე ადამიანები ან/და სუიციდის მცდელობის შედეგად გადარჩენილები ექცევიან საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების, სტერეოტიპების ქვეშ. მათი თქმით, მითები საკმაოდ მყარად არის გამჯდარი არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ პროფესიულ საზოგადოებაშიც, რაც კიდევ უფრო რთული ამოცანაა. ისინი, ხშირ შემთხვევაში გარიყულები, დისკრიმინირებულნი არიან და არც კი მოიაზრებიან საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. მათ მიმართ, ადამიანებს აქვთ ზიზღისა და შიშის განცდა. ასევე, დასცინიან, იგდებენ აბუჩად და აბულინგებენ.

სტუდენტების აზრით, სტერეოტიპები ყურადღებას ამახვილებს მათ სისუსტეზე, უსუსურობაზე, ეგოისტობაზე, არარელიგიურობაზე და ურწმუნოებაზე. სუიციდის ნიშნის მქონე პირებში, აღნიშნული სტერეოტიპები უარყოფით განცდებს აღძრავს, რამაც კიდევ უფრო შესაძლებელია გაზარდოს სუიციდის საფრთხე.

გარდა ამისა, ფოკუს-ჯგუფში გამოიკვეთა სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების პრევენციისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორები, როგორცაა მედიის არასწორი მიდგომები, ამიტომ მნიშვნელოვანია, მედია სივრცემ გაითვალისწინოს სპეციალიზირებული გაიდლაინები სუიციდის გაშუქების თემასთან დაკავშირებით.

ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტების აზრით, იმისათვის, რომ შევქმნათ პრევენციის ეფექტური სტრატეგიები აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობა. ისინი აღნიშნავენ, რომ პრევენციისთვის საჭიროა, მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნა და მრავალსექტორული მიდგომების დანერგვა. მითების დასაძლევად კი ცნობიერების ამაღლება ყველაზე კარგი გამოსავალია. შესაბამისად, უნდა მოხდეს სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების შესახებ საზოგადოებისა და დაწესებულებების, როგორცაა საჯარო და

კერძო სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები და ა.შ. ინფორმირება.

დასკვნა

კვლევის მიზანს წამოადგენდა სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტებში.

კვლევის ჰიპოთეზა, სუიციდის შესახებ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებში არსებობს გავრცელებული სტერეოტიპული შეხედულებები სრულად გამართლდა.

კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა შემდეგი დასკვნები:

- საქართველოში სტუდენტური სწავლების პერიოდში, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტებში ფართოდ არის გავრცელებული სუიციდის მიმართ სტერეოტიპული შეხედულებები;
- სუიციდისადმი სტერეოტიპული შეხედულებები მდებრობითი და მამრობითი სქესის წარმომადგენლებში დაახლოებით ერთნაირად გვხვდება;
- ასაკის მატებასთან ერთად იზრდება სტერეოტიპული შეხედულებები;
- სუიციდისადმი სტერეოტიპული შეხედულებები ყველაზე მეტად გავრცელებული ქრისტიან მართლმადიდებელ აღმსარებლობაში, შემდეგ მუსულმანებში და ნაკლებად ათეისტებში.

კვლევას მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ღირებულება გააჩნია. ის შესაძლებლობას აძლევს მკვლევრებს გაეცნონ სუიციდის შესახებ გავრცელებულ სტერეოტიპებსა და მის სქესთან, ასაკთან, განათლებასთან, სპეციალობასთან, დასაქმებასთან, რელიგიურობასთან და აღმსარებლობასთან მიმართების ასპექტებს, რის შემდეგაც მათ გაუადვილდებათ სხვა კვლევების წარმართვა და ამ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრა.

სამომავლო პერსპექტივებიდან ჩანს, რომ საჭიროა დაიწყოს აღნიშნულ თემაზე დისკუსია ფსიქიკური ჯანმრთელობის წარმომადგენლებისა და

ამ თემასთან დაკავშირებული სპეციალისტების ჩართულობით. უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტებისთვის შემუშავდეს საბაზისო ტრენინგ-მოდული, რათა მოვახდინოთ ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხზე, რაც სამოვალოდ ხელს შეუწყობს სტერეოტიპების აღმოფხვრასა და ცნობიერების დონის ნაკლებობით გამოწვეული სუიციდის ან სუიციდის მცდელობის შემცირებას.

ასევე, მნიშვნელოვანია, მედიის წარმომადგენლების ჩართულობა, რადგან, როგორც სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელოში არის აღნიშნული, ფრთხილი, კვალიფიციური გაშუქება დიდ როლს თამაშობს სუიციდთან დაკავშირებული სტერეოტიპების შემცირებაში და საზოგადოებას ეხმარება სუიციდთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ცოდნის გაღრმავებაში.

გარდა ამისა, სამომავლოდ მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს სუიციდთან დაკავშირებული გავრცელებული სტერეოტიპების კვლევას, სიღრმისეულად უნდა გაანალიზდეს სტერეოტიპების გავლენის შედეგად, რას და როგორ განიცდიან სუიციდის მცდელობიდან გადარჩენილები ან/და სუიციდის ნიშნის მქონე ადამიანები, რა გზებით ცდილობენ კრიტიკის, უარყოფითი დამოკიდებულებების თავიდან აცილებასა და რაში ხედავენ საზოგადოების მხრიდან სტერეოტიპული შეხედულებების აღმოფხვრის გამოსავალს.

სამომავლო კვლევები მნიშვნელოვან ინფორმაციას მისცემს მკვლევრებს იმის შესახებ, თუ როგორ და რა გზებით შეიძლება სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების შემცირება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბალიაშვილი, მარინა. *სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები*. გამომცემლობა მწიგნობარი, თბილისი, 2010;
2. გელდერი მაიკლ, ჰარისონი ჰოლ, ქოუენი ფილიპ. *ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო ფსიქიატრიაში*. თავი 17, 2006. ხელმისაწვდომია: <https://e-learning.tsu.ge/mod/url/view.php?id=134228> [უკანასკნელად გადამოწმდა 15.04.2021];

3. დონაძე, გიორგი. *სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზები ქართულ მედიაში*, სეუ და მეცნიერება, სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი 9, N9 (2020): 86. ხელმისაწვდომია: https://www.seu.edu.ge/uploads/files/1_SEUSCIENCE_2020_9.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 29.06.2024];
4. კიპაროძე, თეკლე. *სუიციდი და მისი პრევენციის სტრატეგიები*. საბაკალავრო ნაშრომი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 2021.
5. კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა, საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება. *სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელო*. თარგმნილი ნინო ჯაფარიშვილის, თიკო ცომიას მიერ. 2015. ხელმისაწვდომია: <https://investigate.ge/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%a3%e1%83%a5%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/> [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.04.2024];
6. მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. *თვითმკვლელობით (სუიციდით) გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით*. ხელმისაწვდომია : <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/320/gardatsvaleba> [უკანასკნელად გადამოწმდა 06.06.2024];
7. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი. *სუიციდი და სუიციდის მცდელობა*. ხელმისაწვდომია: <https://info.police.ge/page?id=107> [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.04.2024];
8. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. *სუიციდის გაშუქების სახელმძღვანელო წესები*. 2016. ხელმისაწვდომია: <https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/29232-suicidish-gashuqebis-saxelmdzgvanelo-wesebi> [უკანასკნელად გადამოწმდა 29.06.2024];
9. APA Dictionary of Psychology, s.v Suicide. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/suicide>. [Last seen 04.06.2024];
10. APA Dictionary of Psychology. s.v Stereotype. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/stereotype>. [Last seen 15.06.2024];
11. APA Dictionary of Psychology. s.v “Positive Stereotype”. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/positive-stereotype>. [Last seen 15.06.2024];
12. APA Dictionary of Psychology. s.v Negative Stereotype. ხელმისაწვდომია: <https://dictionary.apa.org/negative-stereotype>. [Last seen 15.06.2024];
13. Bottaro, Angelica. *The Difference Between Stigma vs. Stereotype*. Verywell Health, February 22, 2024. ხელმისაწვდომია:

- <https://www.verywellhealth.com/stigma-vs-stereotype-5210852> [Last seen 15.06.2024];
14. Brown, Carla. *Exposing stereotypes of suicide*. Silhouette. 2011. ხელმისაწვდომია: https://www.thesil.ca/exposing-stereotypes-of-suicide?fbclid=IwAR3FPM1zYltx_Xc4pXVEWgrs6uQ80PQrkTHOIALtF7NmHHDNUmyYy07Bv4 [Last seen 23.06.2024];
 15. Czopp, M. Alexander. *When is a compliment not a compliment? Evaluating expressions of positive stereotypes*. *Journal of Experimental Social Psychology* 44, N2 (2008): 413–420. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103106001922?via%3Dihub>
 16. Hannah, Lee., Soontae, An. *Stereotype-driven emotional responses and their impact on discriminatory intentions towards suicidal individuals*. *BMC Psychology*. March 15, 2024. ხელმისაწვდომია: <https://bmcp psychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-024-01633-9>. [Last seen 25.04.2024];
 17. Institute of Medicine (US), *Reducing Suicide: A National Imperative*. Washington: National Academies Press (US), 2002. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220939/>;
 18. Moutier, C. *Suicidal Behavior*. MSD Manual, 2023. ხელმისაწვდომია: https://www.msdmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/suicidal-behavior-and-self-injury/suicidal-behavior#Epidemiology_v1030324 [Last seen 04.06.2024];
 19. Matthew, K. Nock., Guilherme, Borges., Evelyn, J. Bromet., Christine, B. Cha., Ronald, C. Kessler., Sing, Lee. *Suicide and Suicidal Behavior*. NCBI, Jul 24, 2008. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2576496/> [Last seen 04.06.2024];
 20. MedlinePlus [Internet]. Fred, K. Berger (MD): National Library of Medicine (US). *Suicide and suicidal behavior*. [reviewed 2023, May 25]. Available from: <https://medlineplus.gov/ency/article/001554.htm> [Last seen 04.06.2024];
 21. Matthew, K. Nock., Charlene, A. Deming., Carol, S. Fullerton., Stephen, E. Gilman., Matthew, Goldenberg., Ronald, C. Kessler. *Suicide Among Soldiers: A Review of Psychosocial Risk and Protective Factors*. Pubmed. 2014. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060831/> [Last seen 06.06.2024];
 22. Myers, G. David. *Social Psychology*. Eleventh Edition. The McGraw-Hill Companies, 2013;
 23. Nathalie, Oexle., Katharina, Herrmann., Tobias, Staiger., Lindsay, Sheehan., Nicolas, Rüs ch., Silvia, Krumm. *Stigma and suicidality among suicide attempt survivors: A qualitative study*. Pubmed. September 20, 2018.

- ხელმისაწვდომია: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757097/>. [Last seen 25.04.2024];
24. Onger, Linnet ., Nyawira, Miriam., Kariuki, M. Symon., Theuri, Cyrus., Bitta, Mary., Penninx, Brenda., Newton, RJC. Charles., Tjindink, Joeri. *Sociocultural perspectives on suicidal behaviour at the Coast Region of Kenya: an exploratory qualitative study*. BMJ Open, 2022. ხელმისაწვდომია: <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/12/4/e056640.full.pdf> [Last seen 29.06.2024];
 25. Sher, L. *Suicide in individuals with no psychiatric disorders: what makes you vulnerable?*. QJM: An International Journal of Medicine, 117, N5 (2024): 313-316. <https://academic.oup.com/qjmed/advance-article-abstract/doi/10.1093/qjmed/hcad279/7468127?redirectedFrom=fulltext>;
 26. Salma, Akter. Urme., Syful, Islam., Hasena, Begum., and Rabiul, Awal. Chowdhury. *Risk factors of suicide among public university students of Bangladesh: A qualitative exploration*. Pubmed. 2022. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9194591/#bib2> [Last seen 06.06.2024];
 27. Sharma, Pravesh. *8 common myths about suicide*. Mayo Clinic Health System. December 20, 2021. ხელმისაწვდომია: <https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/8-common-myths-about-suicide> [Last seen 23.06.2024];
 28. SuicideLine Victoria. *Overcoming the stigma about suicide*. https://suicideline.org.au/mental-health/overcoming-the-stigma-about-suicide/#_ftnref1 [Last seen 29.06.2024];
 29. The European Society for Child and Adolescent Psychiatry. *Challenging the male stereotype in suicidal boys*. ხელმისაწვდომია: <https://www.escap.eu/resources/resource-centre-disorders/challenging-the-male-stereotype-in-suicidal-boys>. [Last seen 25.04.2024];
 30. Turecki, Gustavo., Brent, A. David. *Suicide and suicidal behaviour*. Pubmed. Feb 18, 2017. ხელმისაწვდომია: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319859/> [Last seen 06.06.2024];
 31. World health organization (WHO). *suicide report a global imperative*. Geneva, 2014. ხელმისაწვდომია: https://www.academia.edu/35178028/Preventing_Preventing_suicide_suicide_A_global_imperative_A_global_imperative [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.04.2024];
 32. World health organization (WHO). *Suicide*. ხელმისაწვდომია: <https://www.emro.who.int/health-topics/suicide/feed/rss.html> [Last seen 04.06.2024];

დანართი N1

ფოკუს-ჯგუფის გზამკვლევი

მისალმება და ფოკუს-ჯგუფის ძირითადი მიზნის განმარტება (Welcome and explanation of the main purpose of the focus-group)

პირველ რიგში, მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

ჩემი სახელია ნინო ბუზარიაშვილი. თქვენ უკვე შეავსეთ ჩემი საბაკალავრო ნაშრომის კითხვარი, რომელიც ეხებოდა სუიციდის საკითხებს. ამ ეტაპზე ჩვენ გვინტერესებს თქვენი დამოკიდებულებისა და გამოცდილების შესახებ მეტის გაგება.

ჯგუფური ინტერვიუს მიზანია: სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტთა ფოკუს-ჯგუფთან დისკუსიის ფარგლებში სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული დამოკიდებულებების გამოკვეთა და ანალიზი.

ჩვენი შეხვედრა გასტანს, დაახლოებით, 60-90 წუთს. შეხვედრისას მე დავსვამ კითხვებს და მოვისმენ თქვენს პასუხებს. მინდა, დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენთან არ არსებობს სწორი და არასწორი პასუხები თუ მოსაზრებები; შესაბამისად, გთხოვთ, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად გულწრფელნი და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრებები თუ პოზიცია თავისუფლად, თუნდაც, ეს უკანასკნელი განსხვავდებოდეს ფოკუს-ჯგუფის სხვა მონაწილეთა მოსაზრებებისგან. ჩვენ გვინტერესებს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გამოცდილება და დამოკიდებულება, რითაც უშუალოდ წვლილს შეიტანთ ჩვენს მუშაობაში.

აქვე მინდა, გთხოვთ ნებართვა, მოვამზადოთ ჩვენი დისკუსიის აუდიოჩანაწერი. დისკუსიის ჩანაწერი მოგვიანებით ანგარიშის მომზადებაში დაგვეხმარება. ჩანაწერები მხოლოდ ანგარიშის მომზადებისას იქნება გამოყენებული და საბაკალავრო ნაშრომის დასრულების შემდეგ განადგურდება. თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა სრულად იქნება დაცული. ანგარიშში

არ იქნება ნახსენები არც რესპონდენტთა სახელები და არც სხვა ინფორმაცია, რომელიც თქვენს იდენტიფიცირებას შესაძლებელს გახდის.

ფოკუს-ჯგუფში თქვენი მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, გამოეთიშოთ დისკუსიას. ამასთან, მინდა, კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, თუ რამდენად ღირებულია თქვენი მონაწილეობა.

სანამ უშუალოდ კითხვებზე გადავალთ, მინდა, გთხოვოთ, რომ დისკუსიის მსვლელობისას მივცეთ ერთმანეთს საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება და ნუ ვისაუბრებთ ყველა ერთად.

შესავალი (Opening)

გთხოვთ, გვიამბოთ თქვენ შესახებ. მოკლედ რომ გაგვაცნოთ თქვენი თავი (სად სწავლობთ, რას საქმიანობთ? და ა.შ).

მოთელვა (Warm-up)

გთხოვთ, გვიამბოთ ფსიქოლოგიის პროგრამის შესახებ. რამდენი ხანია, რაც ამ მიმართულებით სწავლობთ?

გადასვლა (Transition)

გთხოვთ, გვიამბოთ ფსიქოლოგიის სპეციალობაზე სწავლის პერიოდში თუ მიგიღიათ ნებისმიერი ინფორმაცია სუიციდთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ, მოგვიყვით რა სახის ინფორმაციას ფლობთ სუიციდზე?

საკვანძო კითხვები (Key Questions):

- რა აზრი გებადებათ, როდესაც გესმით სიტყვა „სუიციდი“ ?
- არის აქ ვინმე, ვინც პირველად გაიგო სიტყვა „სუიციდი“ ?
- არის აქ ვინმე, ვისაც ჯერ არ ულაპარაკია იმის შესახებ, თუ რა არის სუიციდი და არ გამოუთქვავს თავისი აზრი?
- თქვენს გარშემო, თუ გაგიგიათ სუიციდის შემთხვევების შესახებ?
- რა რეაქცია აქვს საზოგადოებას და როგორ აფასებენ სუიციდს?
- როგორ აფასებს ხალხი იმ ადამიანს, რომელიც თავს იკლავს ან/და აქვს სუიციდის მცდელობა?

გთხოვთ, იმსჯელოთ ჩემს მიერ წარმოდგენილ დებულებებზე:

1. ადამიანები, რომლებიც სუიციდზე ხშირად საუბრობენ მას არასდროს განახორციელებენ, ისინი უბრალოდ ყურადღებას იქცევენ;
 2. უმეტეს წილად ადამიანები თავს იკლავენ, წინასწარი გამაფრთხილებელი მინიშნებების გარეშე;
 3. ვისაც ერთხელ მაინც უცდია სუიციდი, კიდევ გაიმეორებს მას;
 4. მოზარდები და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან სუიციდის რისკის ქვეშ;
 5. მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან მიდრეკილნი სუიციდისკენ;
 6. სუიციდისკენ მიდრეკილ ადამიანთან, ამ თემაზე საუბარი არ ღირს, ასეთმა საუბარმა შესაძლოა წაახალისოს თვითმკვლელობის განხორციელება;
 7. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები ფსიქოთერაპია არ მუშაობს;
 8. იმ ადამიანებთან, რომლებიც თავს იკლავენ და აქვთ სუიციდის ნიშნები მედიკამენტოზური მკურნალობა არ მუშაობს.
- თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება განვმარტოთ სიტყვა „სტერეოტიპი“?
 - როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებაში არსებობს თუ არა სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპები?
 - რა სახის სტერეოტიპებს დაასახელებდით?
 - შეგიძლიათ მოიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების დამადასტურებლად?
 - თქვენს მიერ აღნიშნული სტერეოტიპები რამდენადაა გავრცელებული საქართველოში?

- რა ზეგავლენას ახდენს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპები ადამიანზე, მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ვისაც სუიციდური აზრები/იდეები აქვს, საზოგადოებაზე, საერთო კეთილდღეობაზე?
- რა არის სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების მიზეზი?
- აქვს თუ არა კავშირი სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებულ სტერეოტიპებს ფსიქო-სოციალურ და კულტურულ თავისებურებებთან? რელიგიასთან? და რა სახის კავშირი აქვს?
- სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია...
- რა როლი აქვს სახელმწიფოს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების აღმოფხვრის საკითხში და როგორ რეაგირებს მასზე?
- როგორ ფიქრობთ რისი შეცვლა შეუძლია სახელმწიფოს ან/და ინდივიდს?

დასკვნა (Ending)

- თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად სუიციდთან დაკავშირებით?
- თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს სუიციდთან დაკავშირებით გავრცელებული სტერეოტიპების აღმოსაფხვრელად? ფიქრობთ, რომ ის სრულად იქნება აღმოფხვრილი?